

Олег Ермаков

МЕТАЛЛ ЧАКРЫ АНАХАТА. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ШАР ЛУНЫ

**Oleg V. Yermakov. – Anahata Chakra Metal.
What the Moon Ball Is Made Of**

инных предложений по реализации передовых 000

**Amor is Armor: металл Луны – броня Любви. Какую
Твердь таит под маской пыли наш небесный спутник.**

**Amor is Armor: the metal of the Moon is the armor of Love. What
Firmament does our celestial satellite conceal under a mask of dust.**

Киев – 2023

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начально Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного изливания — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

В США рассекретили более 1600 страниц документов правительственной программы США Advanced Aerospace Threat Identification Program, которая была сосредоточена на разработке военных и кое-где фантастических технологий.

Список невероятных идей включали маскировку-невидимку, проходимые червоточины, звездные врата, отрицательную энергию, антигравитацию, высокочастотную связь с помощью гравитационных волн, но самая невероятная касалась Луны. Авторы проекта предлагали с помощью термоядерной взрывчатки прорубить туннель в центр спутника Земли, чтобы поискать там «чрезвычайно легкие металлы», которые были бы «в 100 000 раз легче стали, но при этом обладали прочностью этого металла». Чтобы добраться до центра Луны, авторы предлагают проложить туннель через лунную кору и мантию с помощью термоядерных взрывов.

По материалам СМИ (выделено мной)

Не является тайной, что планета поэтов и влюбленных Луна отождествляется с чакрой Анахата, имя которой в переводе с санскрита означает «неразрушаемый» и «неударяемый». О какой нерушимости речь? Как доказать ее у того, что не подвергается ударам? Оба этих вопроса имеют свой строгий ответ, если вспомнить, что Луна, полагаемая Предками вратами в Небеса — в Вечность, истинный Мир, — в очах Предков есть твердыня Сердца, незыблемая как сам Творец (ибо Он есть Сердце Мира) и неударяемая, так как попытки сокрушить несокрушимое абсурдны. Известны и описания субстанции, из которой сделана Луна как портал Полноты — пустой шар в нашем смертном понятии: это тот самый мифичный металл, который Платон (и в античности не он один) зовет орихалком, «огнистым металлом», а Толкин мифрилом, отмечая его чрезвычайную легкость и прочность. Узнать состав и свойства этого металла — стенки меж бренным миром и Вечностью, единащей в себе их, настала пора.

It is no secret that the planet of poets and lovers, the Moon, is identified with the Anahata chakra, whose name translated from Sanskrit means “indestructible” and “unstruck”. What kind of indestructibility are we talking about? How to prove it in something that is not subject to blows? Both of these questions have their own strict answer if we remember that the Moon, considered by the Ancestors to be the gateway to Heaven – to Eternity, the true World – in the eyes of the Ancestors is the stronghold of the Heart, unshakable like the Creator (for He is the Heart of the World) and unbreakable, since attempts to crush the indestructible are absurd. There are also known descriptions of the substance from which the Moon as a portal of Completeness is made – an empty ball in our mortal concept: this is the same mythical metal that Plato (and in antiquity he was not the only one) calls “fiery metal” orichalcum, and Tolkien calls mithril, noting its extreme lightness and strength. The time has come to find out the composition and properties of this metal – the wall between the mortal world and Eternity, which unites them.

А	Н	А	Х	А	Т	А
О	Р	И		А	Л	К

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ДРЕВНЕЕ ЗНАНИЕ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

In vino veritas.
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается еucharистическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπέλως», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

AMOR IS ARMOR: металл Луны – броня Любви

Какую Твердь таит под маской
пыли наш небесный спутник

*Этот наиметалличнейший металл Платон
звал орихалком, а Толкин мифрилом. Оба
они весьма точно описывали его, молча
о главном: металл этот родом с Луны.
Ведать это — знать нам саму Суть
металличности: в небе Луну.*

Мудрость П|ра|щу|ров учит: В|СЕЛЕН|ная, Дом
наш великий — союз двух миров: Вечности и
мира БРЕнного, где правит ВРЕмя; их скрепа
— Луна, МЕНА (греч.), лаз миров. Вечность есть мир
ИНой нам: ЕдИНства, Любви (бог чей есть ERot) дом;
преходящий мир наш — Рознь, В|РА|ЖДА. С тем Луна,
дВЕРЬ (англ. ENTRance) в ЛюБОВь, есть Любовь же
(В|РА|та храма — хРАМ); и, ц'ENTR зримой Вселенной,
нам, пленным Вражды, она ЦЕЛЬ, МЕТА (стар.) как
сТОящее Свыше, ПоВЕРх (МÉТА (греч.)). Смертных
Мать (чрез нее, ЛОНо наше, спадаем мы, вечные, в тлен),
она в мире земном Жена та ж: ЕВА, ДАМА АДАМА как
Целое под маской части, антроп из РЕБРА.

В Луне сущая, Вечность есть нам ПустОта, ВАКуум.
Им как Силой надут мяч Луны, балЛОН из ткани Цели
— МЕТАлла. Чтó есть он, ткань-грань? МИФом сказано:
ФЕБ-А|ПОЛ|ЛОН, стре'LOVE' ржец Любви, сын ЛУны,

ЦЕЛЬный ею как Сутью своей, **ЛУ|К** имел из серебра, из него ж острия стрел своих: **СЕ|РЕБРО** (англ. **LUNA**, **SIL|VER**) есть знак Луны бранным. А **СЕРЕ**бро как **САМА ЛУНА** есть корень земного серебра — **СРЕБРО НЕБА***. *Оно — архетип всех металлов земных, им начальный как телу душа, и состав его есть Жизни столп в мире сем — угл'ERO'д.* Из металла сего, речет миф, щит Ге**РА**кла сложен, из него ж сделан **ОРЕХ** (**ГОР|IX** (укр.)) **IN'**ого — Луна: **ОРИХ**алк, крепкий Духом как Сутью — **Ядром скор**лупа.

*Орихалк — это апофеоз структурности углерода: духовно напряженный (живой, трансцендентный) алмаз, проводящий энергию не благодаря наличию свободных носителей заряда, а будучи полным **За|ряда** в его чистоте, без частиц, каков Дух. В отличие от обычного проводника, ток в котором возбуждается сторонней волей при наложении извне разности потенциалов, орихалк обладает **свободой решать**, проводить ему ток или нет, т.е. делает это **по воле своей**.*

Раз **СЕЛЕН**ы, Луны Суть — Любовь, **СИЛ**а Мира (чрез **ВЕР**у **СИЛЕН** ею всяк), — Любовь и **БАК** Луны **нерушимый**: миров **скрепа** — **ТВЕР**дь. С тем, под **ма**ской Луны, зримой нам, скрыт **креп**чайший эк**РА**н — орих**АЛЬКОВ**ый шар: мяч, Любовью как Силой надутый. Любить — **АЛК**ать; **ВАК**х, вождь **МЕНА**д — **АЛК**о**ГОЛЬ**: Дух как Ист**ИНА** **ГОЛ**ая (*in vino veritas*), Суть орих**АЛК**а. Брони, коя он, нет прочнее:

AMOR IS ARMOR!

Фото

У кратеров Луны, возникших вследствие ее бомбардировки метеоритами, отсутствует обычная в таких случаях коническая форма ударной воронки; дно их, всюду ровное, ясно говорит, что под поверхностью скрыт шар из несокрушимо прочного материала: из орихалка, металла Любви.

Английское слово **FIR|M|A|M|EN|T**, переводимое рáвно как «**тв**рдь» и как «**не|бес|ный свод**», строго отвечает **ОРИХАЛКУ КАК ВОПЛОЩЕННОЙ И ПОТОМУ ДОСТУПНОЙ ОСЯЗАНИЮ НЕБЕСНОЙ ТВЕРДИ.**

Составные сего слова есть:

FIRE — **ОГОНЬ**,
МАМА — **МАТЬ**,
АМЕН — **ИСТИНА**,
МЕНА — **ЛУНА.**

Единство их, ОРИХАЛК-МИФРИЛ — ИСТИНА-МАТЬ КАК МАТЕРЬЯ ИНОГО, ОГНЬ КАК ПЛОТЬ ЛУНЫ.

* Истинное, или изначальное, серебро. Именно так называет мифрил Толкин, в месте ином именуя его прямо **«лунным серебром»**.

Описывая мифрил, Толкин называет одно его свойство: металл этот вчетверо прочнее железа. Сакральный смысл этого утверждения в том, что железо – металл Кали-юги, **чет****вер**той в счете юг (эпох Земли). Быть вчетверо прочнее его – значит в сущностном плане относиться к первой из юг – **Сат**ья-юге, зовущейся также Золотым веком человечества. В веке этом Луна (Небеса) и Земля составляли одно; с тем мифрил, металл лунный, был также земным.

Разъяснения сему – в Приложениях.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл'OVO – OVO, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Prootkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,

Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

Познать Нечто – взять метод, согласный природе его. В том бессилье науки постичь Мир, по Библии – Слово: безбожник, слепец – не умеет читать.

Человек в сути – Мир. Речь людская – глас Мира в устах наших. Речь нам познать – познать Мир как Себя, вняв Оракула зов.

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

ВЫСШИЙ БОГ, ЦАРЬ НА ТРОНЕ ЛУНЫ

Лунное божество Каабы: Бог богов

Вас не удивляет то, что символом ислама есть полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Что мусульмане молятся в направлении черного метеорита Каабы?

Макам, находящийся рядом с Каабой, увенчан символом Лунного Божества.

Каждая мечеть увенчана символом Лунного Божества,

и флаги арабских государств несут на себе этот знак.

В прошлом — идол языческого пантеона, а ныне — бог ислама:

такова удивительная судьба Лунного Божества Каабы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА АЛЛАХ

Слово «Аллах» происходит от составного арабского слова «Аль-Илах». Аль — определенный артикль, а Илах — арабское слово «Бог». Мы тотчас видим, что:

1. Аллах — не имя собственное, а родовое название, подобное слову «Эль» в иврите, использовавшееся для обозначения любого божества.
2. Аллах — не иностранное слово (заимствованное, например, из Библии), а чисто арабское.
3. Также не следует сравнивать слово Аллах с ивритским или греческим словом Бог (Эль или Теос), потому что «Аллах» — чисто арабское слово, используемое для обозначения арабского божества.

Аллах был божеством языческих арабов задолго до ислама.

- «Аллах — это доисламское имя, относящееся к вавилонскому Беллу» (James Hastings).
- «Имя Аллах найдено в арабских доисламских надписях» (Encyclopedia Britannica).
- «Арабы еще до Мухаммада поклонялись божеству по имени Аллах» (Encyclopedia of Islam).
- «Аллах был известен доисламским арабам; он был одним из божеств Мекканцев» (Encyclopedia of Islam).
- «Илах фигурирует в доисламской поэзии. При частом использовании Аль-Илах был сокращен до 'Аллах'» (Encyclopedia of Islam).
- «Имя Аллах появилось до Мухаммада» (Encyclopedia of World Mythology and Legend).
- «Происхождение имени Аллах возвращает нас к доисламским временам. Аллах — не общее имя, обозначающее Бога, поэтому мусульманин должен использовать другое слово, если хочет сказать о каком либо ином божестве» (James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics).
- Ученый из Гарвардского университета, Генри Смит, констатирует: «Аллах уже был известен арабам» (The Bible and Islam).

Доктор Кеннет Крагг, бывший редактор академического журнала «Muslim World» и выдающийся ученый исламовед, пишет: «Имя Аллах присутствует в археологических и литературных памятниках доисламской Аравии» (The Call of the Minaret).

Сезар Фарах в книге по исламу пишет: «Нет причины принимать идею, согласно которой Аллах пришел к мусульманам от христиан и евреев» (Islam: Beliefs and Observations).

Согласно востоковеду Э.М. Вэррай, чей перевод Корана используется поныне, доисламский культ Аллаха, как и культ Ваала, является астральной религией, в которой фигурировали солнце, Луна и звезды. В древней Аравии бог солнца был женским божеством, а Луна — мужским.

Согласно многим ученым, среди которых Альфред Гуиллам, бог Луны имел разные имена, и одним из них было имя Аллах.

«Имя Аллах использовалось как личное имя лунного бога в дополнение к другим титулам. Лунный бог Аллах был женат на богине солнца, вместе они породили трех богинь: Аль-Лат, Аль-Узу и Манат, — которых называли дочерьми Аллаха. «Дочерей Аллаха, наряду с самим Аллахом и богиней солнца, считали высшими богами. Они располагались на верхнем уровне аравийского языческого пантеона» (Robert Morey, The Islamic Invasion).

Хорошо известен факт, что в доисламские времена полумесяц был символом культа лунного бога как в Аравии, так и повсюду на Ближнем Востоке. Археологи обнаружили многочисленные статуи и иероглифические надписи, в которых полумесяц помещен над головой божества, что в символической форме обозначает лунного бога. В то время как на всём древнем Ближнем Востоке Луне поклонялись как женскому божеству, арабы рассматривали её как мужское божество.

В Месопотамии шумерскому богу Нанне, названному аккадцами Сином, особенно поклонялись в Уре, где он был главным богом города, а также в городе Харран в Сирии, который имел близкие религиозные связи с Уром. Тексты угаритов показывают, что там лунному божеству поклонялись под именем Ур. На памятниках бог обозначен символом полумесяца. В Хагоре, в Палестине, в маленькой святыне хананеев позднего бронзового века была обнаружена базальтовая стела, изображающая две поднятые к полумесяцу руки, указывая, что святыня была посвящена лунному богу. Культ лунного божества, в противовес религии Яхве, был также постоянным искушением израильтян.

«Племя Курайш, в котором родился Мухаммад, было особенно предано лунному божеству Аллаху и трем его дочерям, выступавшим посредницами между людьми и Аллахом. Культ трех богинь, Аль-Лат, Аль-Узы и Манат, играл важную роль в Каабе в Мекке. Имена первых двух дочерей Аллаха являются женскими формами имени Аллах. Отца Мухаммада звали Абд-Аллах, дядю Мухаммада звали Обейд-Аллах. Эти имена говорят о личной преданности, которую семейство Мухаммада питало к культу лунного бога» (Robert Morey, p.51).

История показывает, что прежде чем возник ислам, в Аравии поклонялись лунному богу Аллаху, который был женат на богине солнца. То, что Аллах был языческим божеством в доисламские времена — неопровержимо. Мы должны ответить на вопрос: почему Мухаммад назвал бога ислама именем языческого божества?

В доисламские времена идол Аллаха вместе с другими идолами стоял в Каабе. Язычники молились по направлению к Мекке и Каабе, поскольку там находились их боги и главный среди них — Аллах.

Востоковеды признают, что культ лунного бога простирался далеко за пределы Аравии. Весь плодородный полумесяц был вовлечен в лунный культ. Можно понять, почему ранний ислам имел успех среди арабских племен, которые традиционно поклонялись Аллаху как лунному богу. Можно также понять, что **использование полумесяца как символа ислама, фигурирующего на флагах исламских государств и венчающего минареты, является возвратом к дням, когда в Мекке поклонялись Аллаху как лунному богу.**

В отличие от большинства христиан, образованные мусульмане знают об этом факте. Роберт Мюррей пишет об этом: «В одной из поездок в Вашингтон я беседовал с водителем — мусульманином из Ирана. Когда я спросил его, почему ислам использует символ полумесяца, он ответил, что это древний языческий символ, широко используемый на Ближнем Востоке, и что этот символ помог мусульманам привлечь к себе множество людей. Когда я заметил, что слово Аллах использовалось в культе лунного бога в доисламской Аравии, он согласился с этим. Когда я сказал, что ислам и Коран можно объяснить в понятиях доисламской культуры, он также согласился с этим. Он рассказал мне, что закончил университет и всю жизнь пытался понять ислам. В результате он потерял веру. Значение доисламского происхождения имени Аллах не может быть переоценено».

Что особенно интересно, так это параллели между развитием ислама и католической церковью. Обе абсорбировали языческие идеи, чтобы привлечь новообращённых. Мухаммад не был одинок в своем плагиате из других религий.

РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ ПОД РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ ПОКЛОНЯЮТСЯ РАЗНЫМ БОГАМ

Главный результат моих исследований состоит в том, что все религии имеют разные концепции божественного. Яхве, Аллах, Вишну и Будда — это не одно и то же. Разные религии не поклоняются одному Богу под разными именами, поэтому использование слова Бог в описании божества является некорректным и мы должны использовать конкретное имя бога. Игнорирование существенных различий, отличающих мировые религии, есть оскорбление их уникальности.

Яхве (бог Библии) не является Аллахом (богом Корана), и не является Вишну (богом Вед), и не является богом Буддистов и т. д. Есть фундаментальные различия между Яхве и Аллахом — в личных признаках, богословии, морали, этике, эсхатологии и теократии. Они представляют два разных духовных мира. И когда мы обнаруживаем дальнейшее раскрытие Яхве через Иисуса, мы видим ещё большую пропасть меж Библией и Кораном.

АРХЕОЛОГИЯ ЛУННОГО БОГА

Мусульмане поклоняются божеству по имени Аллах и утверждают, что в доисламские времена Аллах был библейским богом Яхве, богом патриархов, пророков и апостолов.

Ахмед Дидат, известный мусульманский апологет, утверждает, что слово Аллах является именем Бога Библии и происходит от слова «Алелуйя», которое трансформировалось в «Аллах-луях» (Ahmed Deedat, What is His Name). Это утверждение показывает, что Ахмед Дидат не знает иврита, поскольку слово «Алелуйя» является глаголом «восхвалим», стоящее перед именем Яхве оно

буквально означает «восхвалим Яхве». Другие «библейские» аргументы Дидата также абсурдны. Он утверждает, что слово «Аллах» никогда не осквернялось язычеством. «Аллах — уникальное слово для единственного Бога, вы не можете произвести женское из Аллаха», — говорит Дидат. Но Дидат умалчивает о том, что одну из дочерей Аллаха звали «Аль-Лат», и что она была женской ипостасью Аллаха. Проблема здесь в мусульманских претензиях к непрерывности: от иудаизма к христианству, а затем к исламу, а также в их стремлении исламизировать евреев и христиан. Если Аллах — часть потока божественного откровения в священном писании, то он является следующим шагом библейской религии: мы все должны стать мусульманами. Но если Аллах был доисламским языческим божеством, то мусульманские претензии на священное наследство не имеют оснований.

Религиозные претензии часто рушатся в результате археологических свидетельств. Археологи обнаружили храмы лунному богу повсюду на Ближнем Востоке. **От гор Турции до плёсов Нила самой широкораспространенной религией древнего мира был культ лунного бога.** Он был даже религией патриарха Авраама, до того как Яхве раскрыл себя и приказал ему оставить дом в Уре халдейском и перебраться в Ханаан.

Шумеры, первая грамотная цивилизация, оставили множество глиняных табличек, описывающих их религиозные верования. Как показано Съёбергом и Халлом, древние шумеры поклонялись лунному богу, который имел много различных имён. Самыми популярными были Нана, Суен и Асимбаббар (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-God).

Его символом был полумесяц. Учитывая количество артефактов, относящихся к культу лунного бога, ясно, что это была доминирующая религия в Шумерии. Культ лунного бога был самой популярной религией повсюду в древней Месопотамии.

«Ассирийцы, вавилоняне и аккадцы преобразовали слово Суен в Син — их любимое божество» (Austin Potts, The Hymns and Prayers to the Moon-God). Профессор Поттс пишет на сей счет: «Имя Син, по существу шумерское, было заимствовано семитами».

В древней Сирии и в Канне лунный бог Син обычно изображался Луной в ее возрастающей фазе. Иногда полная Луна помещалась внутри полумесяца, чтобы подчеркнуть все фазы Луны. Богиня солнца была женой Сина, а звезды были их дочерьми. Например, Иштар была дочерью Сина (Ibid., p.7).

Символ полумесяца обнаруживается повсюду в древнем мире: на оттисках, стелах, глиняной посуде, амулетах, глиняных табличках, цилиндрах, весах, сережках, стеновых фресках и так далее. В Тель-Эль-Обейде был найден медный теленок с полумесяцем на лбу.

В Уре, на стеле Ур-Намму символ полумесяца помещен над богами, потому что **лунный бог был главою богов.** Даже хлеб пекли в форме полумесяца, как акт преданности лунному богу (Ibid, pp.14-21).

Жертвы лунному богу описаны в текстах Рас Шамры. В текстах угаритов, лунного бога иногда называли Кусу. В Персии, так же как и в Египте, лунный бог изображался на стеновых фресках и в заголовках уставов. Он был судьей людей и богов.

Ур халдеев был столь привержен лунному богу, что в табличках того периода его иногда называли Наннар. Храм лунного бога был раскопан в Уре сэром Леонардом Вуллей, им было найдено много артефактов лунного культа, которые сегодня демонстрируются в Британском Музее.

В 1950-х годах главный храм лунного бога был раскопан в Хацоре в Палестине. Были найдены два идола лунного бога, каждый является статуей человека, сидящего на троне с полумесяцем на груди. Сопровождающие надписи поясняют, что они являются идолами лунного бога. Несколько статуй меньшего размера были идентифицированы по надписям на них, как дочери лунного бога.

В 1940-х годах, археологи Катон Томпсон и Карлтон Кун сделали несколько удивительных открытий в Аравии. В течение 1950-х годов Уэнделл Филлипс, В. Олбрайт, Ричард Бауэр и другие раскопали участки Катабан, Тимна и Мариб (древняя столица Сабы). Были собраны тысячи надписей со стен и скал в северной Аравии, обнаружены барельефы и жертвенные чаши, используемые в культе «дочерей Аллаха». Три дочери, Аль-Лат, Аль-Уза и Манат, иногда изображались вместе с Аллахом, лунным богом, обозначенным полумесяцем над ними.

Что же касательно Аравии? Профессор Кун пишет о том: «Мусульманам ненавистны традиции доисламского язычества, поэтому они стремятся исказить доисламскую историю» (Carleton S. Coon, Southern Arabia).

В течение XIX столетия Арно, Алеви и Глайзер прошли южную Аравию и раскопали тысячи сабеянских, минеанских и карабанеанских надписей, которые впоследствии были переведены. Археологические находки демонстрируют, что доминирующей религией в Аравии был культ лунного бога. Ветхий Завет постоянно осуждал культ лунного бога. Если Израиль впадал в идолопоклонство, то это обычно был культ лунного бога. Во времена Ветхого Завета (555-539 до н.э.) Набонид, последний царь Вавилона, построил Тайму в Аравии как центр лунного бога. Берт Сегаль пишет: «**Звездная** религия южной Аравии всегда была во власти **лунного** бога с различными вариациями» (Berta Segall, The Iconography of Cosmic Kingship). Многие ученые также отмечают, что имя лунного бога Син является частью таких арабских слов как «Синай», «дикая местность Син» и т.д.

Когда в других местах популярность лунного бога ослабла, арабы по-прежнему оставались верными ему, утверждая, что лунный бог является самым главным из всех богов. Они поклонялись 360 богам в Каабе в Мекке — и лунный бог был главным среди них. **Мекка фактически была построена как святины лунного бога, именно это сделало Мекку священным местом аравийского язычества.**

В 1944 году Катон Томпсон в своей книге «Гробницы и лунный храм Нурейда» рассказала что открыла храм лунного бога в южной Аравии. В этом храме были найдены символы полумесяца и 21 надпись с именем Син. Был также обнаружен идол, являющийся, вероятно, самим лунным богом. Это позже было подтверждено другими известными археологами (See: 1. Richard Le Baron Bower Jr. and Frank P. Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia; 2. Ray Cleveland, An Ancient South Arabian Necropolis; 3. Nelson Gleuck, Deities and Dolphins).

Открытия показывают, что храм лунного Бога использовался даже в христианскую эру. Свидетельства, собранные в северной и южной Аравии, демонстрируют, что культ лунного бога был активен и в дни Мухаммада, и он той порой был доминирующим.

Согласно многочисленным надписям, имя лунного бога было Син, а его титул — Аль-Иллах, «божество», указывая, что он был высшим среди богов. Кун пишет: «Бог Ил или Иллах, первоначально, олицетворял лунного бога» (Coon, Southern Arabia).

Имя лунного бога Аль-Иллах было сокращено до «Аллах» еще в доисламские времена. Языческие арабы использовали слово «Аллах» в именах, которые давали своим детям, примером являются имена отца и дяди Мухаммада. Тот факт, что имя Аллах использовалось в именах людей, свидетельствует, что культ лунного бога Аллаха был активным и при жизни Мухаммада. Профессор Кун говорит: «Благодаря Мухаммаду относительно неизвестный Илах стал Аль-Иллахом, богом Аллахом, высшим существом».

Этот факт отвечает на известный вопрос: «Почему слово Аллах никогда не упоминается в Коране?» — потому, что языческим арабам было известно, кем является Аллах.

Мухаммад был воспитан в религии лунного бога Аллаха. Но он пошел на один шаг дальше, чем его языческие соплеменники. В то время как те полагали, что лунный бог Аллах является самым главным богом их пантеона, Мухаммад решил, что **Аллах будет не только самым главным, но и единственным.**

В действительности он сказал: «Слушайте, вы уже верите, что Аллах является самым главным из всех богов. Все, что я хочу, чтобы вы согласились с тем, что он — единственный бог. Я не убираю Аллаха, которому вы поклоняетесь — я только убираю его жену, его дочерей и всех других богов». Это видно из первого пункта мусульманского кредо, где говорится, что не «Аллах великий», но «Аллах самый великий», то есть является самым великим среди богов. Мухаммад сказал, что Аллах самый великий, аннулируя тем самым других богов.

Языческие арабы никогда не обвиняли Мухаммада в проповедовании Аллаха, отличного от того, которому они уже поклонялись. Иными словами, Аллах уже был их языческим богом; о том же свидетельствует и археология.

Мухаммад, таким образом, пытался пойти двумя путями. Язычникам он сказал, что все еще верен лунному богу Аллаху, а евреям и христианам — что единый Аллах является также и их богом. Однако евреи и христиане, которые поклонялись Яхве, знали, кто такой лунный бог, и отвергли Аллаха как ложного бога.

Аль-Кинди, один из ранних христианских противников ислама, указывал, что ислам и его бог Аллах пришли не из Библии, а из язычества Сабеев. Сабеев поклонялись не богу Библии, а лунному богу и его дочерям Аль-Узе, Аль-Лат и Манат (Three Easy Christian-Muslim Debates).

Доктор Ньюмен заявляет: «Ислам проявляет себя как отдельная и антагонистическая религия, возникшая из идолопоклонства».

Исламский богослов Сизар Фарах заключает: «Нет никакой причины, принимать идею, согласно которой Аллах пришёл к мусульманам от христиан и евреев» (Caesar Farah, Islam: Beliefs and Observances). Языческие арабы поклонялись лунному божеству как высшему, но это не было библейским единобожием. Несмотря на то, что Аллах был главнее других богов и богинь, он оставался божеством языческого пантеона.

Теперь вас не удивляет то, что символом ислама является полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Использование в исламе символа Лунного Божества отражает, как языческое прошлое арабов, так и языческую преемственность ислама.

Источник: Investigate Islam

<http://islamic.narod.ru/proish18.htm>

(материал содержит ряд бесценных визуальных иллюстраций древнейшей природы Лунного Божества, не представленных здесь)

Приложение 2

Луна звенит

Миссия «Аполлон»:
главное открытие землян

Мнящие, что богатство достигшей Селены Америки
есть пыль и камни с нее, заблуждаются. Главное
достояние миссии «Аполлон» есть открытие
физической пустоты Луны: пустоты урны Истины,
Sat, и ворот в Небеса, какой знал ее Пращур. То –
полость как Полнота: Жизнь, Лунно. Летя на Луну
за Иным, привезли мы оттуда Себя позабытых –
вот Камень, что нам достал с неба гигант «Сатурн-5*».

* В древнем Знании Пять есть число Человека: звезда, устремленная в Высь.

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное¹, что характеризует Луну.

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1969 – 1972). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США **Морис Юнк** (**Un'к**) в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает **удар в колокол в церкви**. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезаясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех

испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие это — опорно науке: з|вон лунный есть **блáговест Тьмы**, Пустоты **тленных глаз**:

ЛУна вне — **НУ**ль внутри

Глубью горней звеня, **Луна — колокол Бога**, звонящий по нам: по бесстности Суть, по пустой части Целое, Мать² по ди|тяти с|леп|ой. Т|айн|ы го|нг, то — глас Сердца, стезя нам в Корнь наш. Знал мир древ|ний: Луна пуста — ибо По|лн|а она. Отождествляя ее с Великой Бо|гин|ей как Космосом, Лоном всех, бывшем Ко|ров|ою, go (санскр.) в 'star' (Египту — Нут), П|ра|щу|ры зрили, что плотски она — пол|ый шар: **Пол|ность, Дух — очам бранным пуста, ведь пусты есть они**. Само слово Лу|н|а кажет полость ее слогом дырности ун, без [всего], в середине. UN (лат.) = EN (греч.). Лу|н|а — лун|ка: выемка Тьмы, Нут|ра в ней. Так зрил Лон|ом (Пещ|ер|ой) ее К. Г. Юн|г. По-сан|с|крит|ски Луна — Чан|дра: чан (бак) — дыра, полость: в Сем — То. Мать всех как **Лю|бо|вь** самое, у Ин|дий|цев она — Глас как Речи богиня Вак. Вак|х, он же Бак|ус, бог М|EN|ы, Луны (греч.), мен|а|д во|ждь — суть Бак с Пус|то|то|ю в нем (отсюда — Бак: му|зык|ант — душ зв|она|рь), Vo|id (англ.), что вызывает: во|йд|и!; А|пол|лон, Луны сын и связной с ней (ведь Лето, Латона — Луна) — Бак|хий: п|лю|щ, к Луне вьющийся, в сути — Вакх сам; Пан (греч. Всё), лик В|селен|ной (При|род|ы: при|Род|е, Творце (стар.) второго), родня Вакха — Pus (инд.-евр.), в Ведах — Pus|han, Пут|и ст|ра|ж. Глубь Луны, Mun|dus (Мир), Хор душ, в Moон, Суть звеняща — в сем пан|цир|е, moon'дире Ра|к (в Зодиаке — знак лунный), г|лаз бранных Дыра. Как Селен|а, Сок|Ра|т-Силен Миром pus'ат, им силён как познавший Себя Пустотой³. Ось (Кол) глаз, кóла (круга — стар.) их Центр, Цель наша — вот Кол|о-Кол горний, Луна, з|рачок в оке людском: Мир и очи — одно. С|enter — enter: центр — вход в То; сред|ина — ина́ как в|Ра|та в Бога нам, и Ему в нас — врата ж; глас — глаз: Кол|око|л — Око Творца, коим зрит Он в мир сей: в свитках древних — Луна.

Звон ее — в сердце свят. Арм|стронг⁴, первый землянин на ней, рек о том: «Я уверен, что число сердцебиений каждого человека сочтено еще при рождении. Я не хочу знать, сколько сердцебиений у меня в запасе. Я лишь хочу прожить жизнь, в которой **каждый удар сердца — это удар колокола**». По воспоминаниям моей матери, первым произнесенным мной в жизни словом было «Луна», а первым ярким впечатлением — песня «Колокольный звон» о жертвах Бух|ен|вал|ьда. Услыхав ее двухлетним малышом, в молчании я долго переживал услышанное, вслед за чем потребовал у родителей бумагу и карандаш и воскликнул: «**Я нарисую колокольный звон!**».

¹ Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную, Тайну глаз бранных.

² С Богом Мать сухих, Луна-Корова едина как Длань Его, Власть, слог чей — gov, зримый в словах «говядина», «говенье», «gov|er|n|men|t». Бла'gov'ест — голос Ее: установленный сейсмозведкою периодичный сигнал Недр, велящий планете звенеть (по оценкам ученых, источник его залегает на глубине порядка 900 км).

³ Речь идет о великом Сократовом изречении «Я знаю, что ничего не знаю»: знать незнание свое бранным нам — ведать Мир, Пустоту как Себя Самое.

⁴ Фамилия эта переводится с английского как «сильная рука»: Луна, Мать, Кем жил Нил. Египтянам и Грекам была она сердцем Того, Подземелья, отколь текла к нам кровь Жены этой — Нил, «река черная»: То, Луна — Тьма.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Мира, к нему мы ослепли утратив
Луну — его Огнь, тьмой сокрытый в очах.
Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создания Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

*Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.*

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишённая: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Тут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посева, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величиим твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самоменьем смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки брэнной отцу, мы не **видим** ее и, взыскупя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою самим не **творя** **Мир** **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

*Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Мать** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Вледа**я это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсекал Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сущая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъяряющую. *Столп ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.* Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — значок⁷. *Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.*

Мир есть Сущее, Всё, ALL (англ.); Бог есть
Ось, AXis, его, ар. ALL AX. Небо, SKY (англ.) —
Мир, ТО как ОТчизна людей, горня РОДИНА их.
В теле суца, SKY'лит и ТО'SKY'ет по ней душа
наша как Я без плен: по Любви — че'LOVE'к.

Знанию МИРА в нас, СМЕР'тных — ПРИЧИНА оплот:
Бог, ЛУНОЙ данный нам как ВРА'тами в Него.

Жизнь — Вселенная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль Океан⁸. В своем «Логико-философском трактате»
Людвиг Витгенштейн говорит о Вселенной и языке людей, данном
им Богом к Познанию, как паре единых, в которой логическая структура
языка тождественна онтологической структуре Мира. С тем, *Речь —
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река,
Суть РЕКУщих⁹; из Мира составлены, Речью
составлены мы*. О том сказано: «Смерть и жизнь — во власти
языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, Предмет главный наш; *речь — и есть Мир*. С тем,
попытка создания Единой теории Поля — Вселенной, Простора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании трупном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. рупа) бессутней¹⁰.
Теории сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ Древность, иль STAR'ина землян — Древа пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней видели Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людям этим двойным Любвь, Мира Закон — AMOR'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любовью зовут.

³ Ab-sol-ut — «от решенное от [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' LAW'ности Луны Земле и земным нам Блав'атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено

в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражитель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь суц, дабы зрителься очьми, очи — чтоб зреть его. Огнь глаз наших, Луна — Свет/очи их: Пампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Ма/я/к.

7 Глаз как цельный зрачок, без изьяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — при рода (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскуя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Луне**; Ось Мира **полного** — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Луной** **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых ку**мир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 4

Зеленый цвет – дыра в Иное. Тайна солнечного спектра

Green Color Is a Hole into
the Other. The Secret of the Solar Spectrum

Зеленый цвет: Вечность, глядящая в бренный наш мир
Green color: Eternity looking into our mortal world

Без наблюдателя окружающая реальность представляет собой лишь вероятностную форму, а конкретная реальность появляется лишь с приходом наблюдателя.

Нильс Бор

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что **левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый пуст, черен и мертв.**

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 3 «Седьмое доказательство»

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. **Луна заливала площадку зелено и ярко**, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека.

Мастер и Маргарита. Глава 32 «Прощение и вечный приют»

Осирис (егип. *wsjr*, Усир; др.-греч. *Ὄσιρις*, лат. *Osiris*, Озирис) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших. (...) Обычно изображался в виде обёрнутой белой тканью мумии **с зелёной кожей**, со свободными кистями рук, держащих символы царской власти хекет и нехеху (скипетр и цеп).

Википедия

«Звезды бессмысленны без аудиторий», — сказал Рэй Брэдбери. Слова эти — точь-в-точь фраза Древних, что Мир есть Огонь для глаз зрящих. Их ради создал Мир Господь. А в Огне сем, что дан спектром солнца, центр есть цвет **ЗЕЛЕНый — Иное, Тьма. В этом вся тайна Огня.**

Глаз есть **с|леп|ок** Огня, сущий им: Миром — зритель его, **Лепоты**. Из семи цветов спектра цвет центра, зеленый, **чреды** выше их — он суть Вечность, светящая в бранный наш мир чрез дыру. **CENTER – ENTER: в|ра|та** в Небо, сферу **Гермеса**, творца **«Из|УМРУ|дной скрижали»**. Центр ока, **зрачок** — **зелень**, **периферия** — **шесть прочих** цветов. **ЗЕЛЕН** в сути, **зрачок черен** нам: врата в Небо — **с|м|ер|ть**, тьма, телом чьим есть он: в оке **СЕЛЕНА**, **Луна зеленá как Жизнь, как смерть черна**. **Жизнью**, **Зеленью**, **огнь** чей Луна, **МЕНА**, **мечен** Осирис, **Иного** бог, и Дионис, **вождь МЕНАД** с **тирсом** в длани, **Сок Ра**, Бога, в **бочке** Луны.

Из семи цветов три первых — **Ум**, **Муж** как **К|О|Ж|а Жены**, **Сердца**; **тройка** в конце — **Жена эта**, **Умá Глубь**; **средин|ный** (**GREEN**), **согласья** (**AGREE**) их цвет — **Сердце-Ум: Жена-Муж** как **Гин|андр** — **двоеполость** в Жене, **коей** есть Вечность **вся**. В мире умном сем **Ум**, **Муж** — **великость**; **Жена**, **Сердце** — **малость**,

как мал нам Эрот, Сёрдца бог, чью науку **Сок|Ра**|т «малой» звал:
Малость — **Мать** малым нам.

Между небом как ликом Вселенной и **спек**тром — согласие: небо есть око, зрачок чей **Луна**, поле вокруг зрачка — небо **око**льное. В спектре зрачку как Луне цвет зеленый согласен, а оку вокруг — шесть иных. Как Луна, цвет зеленый — Иное, Суть чья есть **Господь**, что в **седь**мой день, свершив Мир, Иным стал ему. **ГЛАЗ**, дыру неся в центре, есть **ЛАЗ** в Вечность: **видеть** — Войти нам.

Луна, зрачок неба, сама — также глаз, поле зримое чье есть окольность зрачка, а зрачок — треугольный как Мир (ведь Мир — **Три**: Тьма и Свет, Богом **ЦЕЛЬ**ные) **кратер** Укер в строгом центре Луны. Он есть **пункт врат в Иное**, отколь, плоть надев как костюм, входят **Братья** в мир наш: Неба **Люд**, отлитой из эфира, огня в Ином; здесь — ангар всех НЛО, колесниц Гостей, в коих летят к нам они из **ЗЕЛЕНОГО МИРА — ВСЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ**.

Цвет зеленый, **цент**ральный в Семи очей наших:
Иное, в иллюзии зримое рядною частью Сего.

Речь о том, что зеленый цвет ряден меж прочими, ложна. На деле **цвета спектра — грани зеленого как числа Семь: Жизни, Лона всего**. Шесть иных цветов сродны с зеленым, как шесть дней творенья с седьмым, **воскресеньем** как сутью их всех, коей живы они; **действие Зелени на нас, лю**дей — действие Вечности на тело **тленное**: на древо — корня его.

Анахата — Анха хата. Тайна креста Египтян

Хат — дом (египт., англ.), хата (укр.).

*Луна заливала площадку **зелено** и ярко,
и Маргарита скоро разглядела в пустынной
местности кресло и в нем белую
фигуру сидящего человека.*

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 32

Египтский крест Анх, сгих апsata**,
не зря сходен так с человеком:
он **ЕСТЬ** человек с головой
должной — сердцем своим.**

Головой человека Египтяне считали сердце, а не ум, отождествляемый ими с головным мозгом — его они, му**миф**изируя усопших, вычищали из черепа вон, мысля лишним для странствия в Вечности. Сердце им было дырою в **Не|бо**, от **Бо**га приемлющей глас Его, мысли, и с тем *голова — ды**РА** в То, Бога Дом.*

Человек, Божье Я, выпадает в сей мир из нее: с Выси — в **ДОЛ**, ю**ДОЛ**ь тьмы; с тем дыра эта — **РОДИН**а, истинный Дом человека и Анха, сак**РА**льного лика его. Посему *Анахата, сердечная чак**РА**, по сути своей — хата (дом) Анха, и таково ее имя.* Она есть дыра: из семи зримых нами цветов цвет ц'**ENTR**'альный, зеленый, **чет|ВЕР**тый с любой стороны, ей согласный (как шесть прочих — чакрам их) есть г**ЛАЗУ ЛАЗ** в

мир **IN'**ой — Тьму-Глубь, **ИНЬ**, м**ЕР**твых Дом, Корнь цветов и им должных очей*; в том секрет «**Из|УМРУ|**дной скрижали». Цвет ее **ЗЕЛЕНЫЙ** — **СЕЛЕНЫ**, Луны цвет: в**РА**т в Небо, по Ведам. Дырой и зовет буддизм душу, врата **ВЕР**ы в с**ЕР**дце. Дырой этой суц в мире сем че' **LOVE**'к.

Крест Анх есть сердцеглавый антроп — с головой как порталом в То, истинный: мыслящий сердцем одним, без ума как подмены его. Мыслить сердцем — есть знать нам Себя по завету Оракула, мыслью творя напрямик как рукой.

Ч	Е	Л	О	В	Е	К
А	Н	А	Х	А	Т	А

*В слове «с**ПЕК**тр» корень «пек» — **ПЕК**ло, **РА**й у С**лав**ян: мир Иной, света зримого Корнь.

Приложение 6

ОРИХАЛК, МЕТАЛЛ ЛУНЫ

Архетип всех металлов Земли и броня НЛО

Orichalcum, the Metal of the Moon.
The Archetype of All the Earth's Metals and UFO Armor

*Металл НЛО, челна Неба, по воле Единого
должен спрягать в себе Небо, отколь он,
и Землю, где гость он. Таков орихалк, металл
этот: Земля – формой, сутью – Луна.*

Три главных особенности орихалка:

- физически он углерод, а духовно огонь;
- кристаллическая решетка его построена из выпуклых субъединиц, что невысказано в зримой нам плоской вселенной*, и в сути не делится на них;
- носителем тока как Силы в нем есть не частицы вещества и не согласный им род пустоты в дырочной проводимости, а Пустота в чистоте своей: Дух без иного как Сила сама.

* Вселенной глаз тленных. Ее манифест есть Евклидов догмат несходности параллельных.

Огнистый металл орихалк, ценность Древних, не только существует — он есть архетип металличности, в меру согласия какому металлом есть всякий известный нам металл Земли. Орихалком сложен шар Луны, портал тайной нам горней Вселенной. Металл сей — броня НЛО, лунных капсул посланцев эфирного мира*. В сем мире он есть и отсутствует разом: это углерод как алмаз, налитой и живой твердью Духа как Тайной — явь, сферой — тетраэдр, эфиром — огонь.

* Приложение 7.

The planet Moon is an empty ball of metal. And the metal of which it is made is exclusive, it is the diamond that is in strained (inflated) state by the spiritual Force, it is know as orichalcum, the famous flame-colored metal of Atlantis as mentioned by Plato and mithril as mentioned by Tolkien. Its main features — a tremendous durability which is way beyond than that of any other material on Earth, and its conductivity is made possible without any particle but by the Void — the Force, the Spirit itself which is beyond the particles. The orichalcum is the archetype of all the Earth's metals: their essence, their heart and heavenly Hardness

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Орихалк>

В мире сем лишь один элемент есть тв|ерд|ь чистая. То — угл|ер|од. Он ст|олп жизни, хреб|ет ее. Его прибавкой к железу — как к телу души, к форме с|ут|и как ст|ержня — творима ст|аль, мира сего металл|л-фал|л, матерьял небоскребов; он также — тверд|ейший кам|нь см|ер|тных ал|маз*. Корнь сей Мо|щи вот: атомный вес углерода, 12 есть додекаэдр, В|селенной лик, как зрил Платон; связей его единство — тетра|эдр, сиречь пир-ра-Ми|да как Огонь: Ми|р как Ма|ть в|сех по Древ|ним: руг — огонь (греч.). Та|имый в алмазе, огонь в я|ви — Платонов огни|стый ме|талл орихалк: Металл-Ми|р, шар Луны, Ме|ны (греч.), и броня НЛО**.

* Лат. alma — кормящая: Ма|ть, Пи|ща, Твердь как Опора опор.

** Планета Луна не бездушный придаток Земли — это тело Любви: скрепа брения, яви глаз наших, и Вечности, Тайн|ы их, скры|той в Луне как ларце, Тьмы порт|ал. С тем, состав лунной границы есть син|тез, сплотивший Бессмертье и тлен, То и Это. Чтó есть он? Металл орихалк¹, Атлантиды суб|страт, в воду канувший с ней по Платон|у². То значит: та|имый в Луне под корой, зримой нам — кам|уфляжем Любви, Камы (санскр.). Ибо древняя эта земля, сшедша в То, у|тонув, — есть земля над Землёю, Луна: Глубь и Высь есть Одно — Тьма, Во|да, Луны Суть. Шар Луны, кору|а Глуби ее — орихалковый шар, Тьмы альков. Тьмы челн|ы, кору|абли из Селен|ы как капсулы Глуби ее, НЛО — кора та ж: о'|rich алковый флот из НОЛ|я, чьи пилот|ы, антропы эфирные, суги Огня — ту|скл|ым нам кору|оли.

¹ Он же — миф|рид Дж. Р. Толкина: Глубь, часть чья он — Миф, куда рыли, роём и рыть будем мы, зная то иль нет, как в Суть свою.

² Латона у Греков — Мать бранных Луна, п'EVE'ц кося сей муж.

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.
Каушитаки-упанишада, I, 2*

*Бог хитер, но не злонамерен.
Альберт Эйнштейн*

*Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Слова старой песни*

Представление о Луне как влачимом Землей мертвом камне, обыденно-рядном — главная наша ошибка, не позволяющая познать Космос, зримость чья нам — пустота: мешок черный без центра и краев. Луна истинно — данности ось, **дверь** из брения, явности смертных очей, в Вечность, тайную им; в люке том — **сущих Глубь: Мир и Бог. Пращур наш Луну ведал такую как столп ему, Лунной живому, как живы и мы ею втайне. Состав Луны, двери миров — лик граничности сей: синтез Шара (Тьма, Вечность) с Тетраэдром (тьма, бренья). То — металл горний, Луны матерьял.**

Металл этот, древний и новый как Мир, людям и известен, и неведом. Платон называет его **орихалком**, «испускавшим огнистое блистание»: огнем Атлантиды, с ней канувшим вместе. Эпитет «орихалковый» в одном из гомеровских гимнов приписан локонам Аф**родит**ы, богини любви; по Гесиоду, из орихалка был сделан Гераклов щит. Дж. Р.Р. Толкин, открывший его силой творческой мысли, **лопатою оной (открыть — есть отрыть: откопать из Вселенной как Глуби)**, зовет его **мифрил**ом — металлом глубин, выводимым наверх силой магии. Алексей Толстой в своем «Гиперболоиде инженера Гарина» кличет его **металлом М**, скрытым в недрах Земли. Всем мужам сим он, с тем, есть **часть Глуби, Иного наружным очам**. Субстрат лучших мечей и щитов, он — загадка планеты, раскрытие чье прямо связано с **тайной Луны**, разгадать кою — значит вернуть людям истинный взгляд на Вселенную, Мир.

Реальность и закономерность существования орихалка ясны из того, что как мифрил в своем определении Толкином он есть **истинное серебро** — архетип серебра, кое мы знаем. По Древним, последнее это (**luna** — англ.) есть **образ** (подобье) Луны, **Луна ложная** (ложь есть подобие Истины, с тем — антипод ей), как образ Луны есть Земля, с ней единая как с огнем тень. Нетождественность Луне земного, неистинного серебра очевидна, поскольку Луную не есть Земля, его дом. Отсюда, во-первых, идет необходимость существования **истинного, корневого серебра**, а во-вторых, необходимость быть ему не просто лунным металлом, а **самою Луную как целостным телом**. Этому-то условию и отвечает **орихалк, металл шара Луны**: твердь под маской песка, зримой нам. Металл-суть, с серебром он сопряжен как причина со следствием, целое с частью своей, Луна лунная с Лунной земной. **Сребро наше земное (англ. sil|ver) — явь глаз бранных, лунное — Тайн|а, бог чей — Аполлон сребро|лук|ий, стрелок в Луну. С тем, автор имени лунной программы «Аполло» — сребра Луны муж Силвер|с|тайн.**

Твердь Луны, орихалк — металл Истины, горней Звезды: Луна — имя и лик Ее. Мысль эту должно раскрыть.

Каждый знает: нет лучшего способа спрятать что-либо, чем поместить его на видное место. Такова **Истина, Тайна глаз бранных, по Древним — Ближайшее нам, в шаге Огонь**. Рек о том Пифагор: «Прежде старайся

исследовать вещи около тебя находящиеся, чем те, которые удалены от твоего зрения». Той порой как металл сей статьи люди без толку ищут везде, им сложен **шар Луны, очам главный, царя в них как Истина в шаге от Земли — Лжи, второго**. Так Бог, сей **Хит|ре|ц**, чуждый зла, спрятал Истину от нас. Луна — Песнь (санскр. **гит|а**) Его, веков **Хит**. Твердь-Вверху, она есть престол Бога; быть в **Ра|дости** нам — **Ра|дости|чь**: Бога, Центра Вселенной как **Нут** (ег.) — Коровы (англ. **Cow**), Луны в очах Древних. Вселенная — Дух, египт. **Сои. В Селен|е** — **В|селен|ная, Cow's|mos**; Бог, Центр ее — Тьма-В|**Нут|ри**: Царь на троне, **Cow'ге** звезд¹. **Мир-Бог, Глубь — Любовь, Сила суших. Cow'чег** Глуби сей и **ал|ков**, шар Луны есть ее **от|Ра|жат|ель**. Земных храмов Господа — тьма, дел людских; **х|Ра|м** небесный — один: Луна, Божие дело. Сосуд пустой в дольных очах, в горних — **Cow'л|око|л** Бога она, Им звенящий: Суть, По|**лно|сть**. Шаг в небо — Луна; в сердце шаг — душа наша, знать кою — познать нам себя. То и то — шаг един: **в Ра в|Ра|та. Шаг — Шар; С|фера** — лат. **fero**, несущи: **кор|ка** — Глубь как **Ядро с|кор|лупа**. О металле Луны, врат Творца и Вселенной, творенья Его — мой рассказ.

* * *

Орихалк. Краткое описание

Орихалк — архетип всех металлов Земли, металл металлов. Поскольку же Корень (Глубь, Недра) Земли — Небо, дом орихалка есть вход в горный край, в То, — Луна. Из него состоит лунный шар — твердь под маской песка, в Ра|й|в|ра|та: орих|алков|ость — Луна, Альков, Любви Лунка. Земные металлы — суть часть, как Земля — часть Всего; **орихалк — Полность, Миф: Глубь, Луна.** Так, Деметра, богиня Земли, Лона (Глуби) — царица Луны, **Сери'а**, жнущего нас (ведь **Сансара**, круг бранных, подвластен Луне, **С|мерти** их); дочь ее Про'**серп**'ина — царица Луны же.

Физически орихалк — углерод в ипостаси алмаза, но причастность орихалка Духу, Шару, надует тетраэдр-алмаз, творя **сферо-тетраэдр, род семени гречки**, чье имя — **Эллады** печать, знавшей суть орихалка. Число Сферы — Десять, тетраэдра — Четыре. Десять по Четырем — **Сорок, число буквы М**, лика Женского начала: **Лун|ы, Дон|а, Матери-Мооп.** Металл Неба, Луны, орихалк, будучи парадоксально, на взгляд бранный, сложен из выпуклых, а не из плоскогранных частиц, отвечает статистике Бозе-Эйнштейна, велящей конституентам структуры взаимоперекрываться и совпадать (чему учит вселенский Закон единства тождества и различия), смешиваться без утраты своей самости. В понятиях нынешней квантовой физики сему отвечает **бозе-конденсат**, своим именем ясно являющийся **Бога (Дух), Суть орихалка: «почить в бозе»** — в **Боге** почить, умереть: **отойти на Луну, в мертвых дом.**

Структура и суть всех металлов Земли ныне явлена в плоской, согласной очам нашим бранным статистике Ферми-**Дир|а**ка, **дырки** от Духа (дыра — **діра** (укр.)). Орихалк чужд ей: это субстрат, чьи квантовые свойства видны макроскопически — **явь Духа в тленных очах.** Свойства эти и представляет статистика Бозе-Эйнштейна, допускающая нахождение в одном и том же квантовом состоянии произвольного числа частиц, а топологически — пребыванье любого числа **разных частиц в одном и том же пространственном локусе.**

Поскольку Жена, Лоно-Тьма есть Вода, — орихалк, **материнский металл**, с тем есть **квантовая жидкость**, подобная жидкому гелию и газу электронов проводимости в металле у грани абсолютного нуля температуры. Сверхтекучесть последних, как и взаимопроницаемость ячеек орихалка — плод их неконфликтности, чуждость борьбе за «свой» локус: Дух, Суть их — Одно, кое веет везде.

Орихалк есть металл НЛО, способный впрямую являть свою духовную (огнистую — по Платону) природу — иначе сказать, возгоняться в свое Первородство: Дух, Огонь Мировой.

* * *

Известное энгельсово определение жизни как «способа существования белковых тел», т.е. **мат|риц|ы** на углероде — в веках есть плод **древний: тетраэдр, у Греков стихия огня, пирамида (pyr — огонь), верхняя в брени и смежная с Крышей крыши, Шаром В|сего, Мира, им живя зримость — часть Целым, явь Тайною, — есть углерод как алмаз.** В сем сплочены Четыре и Десять, тетраэдр и Шар дают синтез — «надутый тетраэдр»*, **зречихи зерно.** Был алмаз земной — стал **орихалк, алмаз Неба: Атлантов огнистый металл — столп живой, в яви глаз тленных Вечность-Мать, Мир.**

Оплот тлению — Вечность: Земле — Небо. Так учит **Мудрость** нас. Искрою Неба, душой жива плоть: душа в ней — примесь Бога. Так **Риму** есть **примесь** живяща **Эллада.** Так **Ист|ина**, чуждая брени, в нем малость опальна, — но ею одной, пленник лжи, тверд сей мир.

Сталь, столп наш, родилась, когда к мягкому телом **железу** прибавили кроху угля. Значит, уголь в стали — в теле душа: мал на вес, он в ней главное. Плоть как лишь плоть — имманентна, душа —

трансцендентна. Так и углерод, столп белка, в сути — горний: в Сем он — часть Того, с тем — и Жизни оплот как субстрат живых тел: **Жизнь — Дух, То.**

УГЛЕРОД — УГЛЬ-ЭРОТ:

явь Любви в мире брennom, субстрат Сути сей,
наитвердой из всех, лик Ее и согласный сосуд:

AMOR, ЛЮБОВЬ (лат.) — ARM|OR, БРОНЯ (англ.)
как **Матери твердь, ARM|ATURA (лат.)**.

В чистом виде, с тем, он наитвердое в Сем — камень ал|ма|за: частицы Иного, не зримой людьми Им. Но прежде всяк знал Суть ее, ибо был ею сам.

То была слитна Небо-Земля: Атлантиды пора, металл чей был огнистый — исполненный Духа (Огонь — Он) — орихалк. Он был всюду тогда. Куда ж делся потом? Ответ прост. **Орихалк есть алмаз той блаженной поры: Духа явь как сосуд с сим Вином.** Когда ж Небо отпало от нас (ибо пал человек от него) — Дух ушел, и взамен орихалка остался его хладный остов — алмаз как **пустой углерод.**

С тем, различье меж сими двумя — в Духе лишь: в одном есть он, в другом нет его для очей. **Орихалк — это явь углерода как части Небес, алмаз — углерод как Небо втайне, в подполии Суть.** Орихалк — полный Духом алмаз, а алмаз — орихалк бездуховный как фаллос, опавший без крови, и шарик, отколь вышел газ. Дух есть **Миф**, сущих Глубь, куда **рыл**|и и роет вовек; орихалк, Толкиенов **миф|рил** — Мифа часть. Орихалк есть алмаз Неба, камень живой; алмаз есть орихалк Земли, камень мертвый. Алмаз земной — неметалл, орихалк — **металл**, твердый как **Мир**, **цельна** Господом Суть, зрячих **Цель** (цель — **метá** (укр.)). Им сложен сосуд **НЛО**, че|**ЛНО**в лунных: касаясь рукой их — касаемся Неба Землэй как Луны, горней Р|**один**|ы нам. Она есть орих|**алков**ый шар, Тьмы **альков** иль **ore|x** (z|op|ix (укр.)), **nut** (англ.), Египту — **Нут**: Космос-**Мать**, число **Три**, Огонь **гор**ний, у бренных **гор**ящий (z|op|iti — z|op|еть (укр.)) **г-Нут-Три**.

Углерод, орихалк — Семь, Гармонии сущей число: Мир — она.

У	Г	Л	Е	Р	О	Д
О	Р	И	Х	А	Л	К

O|RICH|ALC|UM —

Богатства (rich (англ.)) металл винный: Любовь, Бог —
Оно, Луны Глубь как Вино в бочке сей.

- Орихалк, Атлантиды металл, есть духовно-надутый алмаз: напряженный Огнем Изнутри, как тросáми — **Останкинский столп, фалл Москвы***.
- Зреть земным орихалк — ложный труд: Духом нáлит, он выше Земли, сферы дольней, как капля **Всего** — Неба чистая явь, чуждый тьмы кристалл-Мир.
- НАСА речь, что Луна есть шар **подлый****, верна: волей Божьей она — орихалковый колокол Бога; физически пуст, в Духе он — **Полнота под корой глаз слепых.**

* Конструкции вроде Останкинской башни с тем и зовут предварительно напряженными.

** Открытие пустотелости Луны произошло в ходе лунной миссии НАСА (1969 - 1972): падение сброшенной взлетной кабины «Аполлона-12» вызвало звон всего тела Луны, длившийся 55 минут. Дальнейшие

Существует мифическое свидетельство лунности орихалка-мифрила, твердое в очах знающих, **что** есть поистине **Миф**, **До**'CAUSA'тельство сущих. **Мифрил**, по **Тол**д|киену и (и **А.Н. Тол**д|с|то|му, рекущему о нем в своем «Гиперболюиде инженера Гарина» как сокровенном **металле М**), есть металл Подземелья. Царица Подземного мира, **Того** — **PERS**'ефона у Греков, она ж **Про**'SERP'ина: **PERS**'она Луны, дома мертвых, владычицы круга **рождений-смертей**, **SERP**'а, жнущего бранных. Отсюда Луна — Подземелье, Глубь наша свята: в форме **Суть**, в плоти **Дух**, в Уме **Сердце** как в брании **Вечность**; **Себя до/каза**|ть нам — **до/йти до** CAÚS'ы, Луны: **Мать**, **П|рич|ина** — она. С тем, металл орихалк, Глуби часть — металл тела Луны: **Лона**, **Матери Явь**.

*Тело, образуемое пересечением шаров, помещенных в вершинах тетраэдра и радиусом равных его ребру.

Мир, Столп наш — шар Огня, с|лит|ность Вечности с брением, центром и осью чьей бранным очам есть **Луна**. Она — точка **О|мега** по слову **Тей**|яра, Высь, в кою идем: в Сердце — Ум как в Себя Самое. К ней, **Воглубь** (ведь Глубь — Высь), звал **О|ра|к**|ул, глас Дельф, с ним — Сократ. **Знал Луну Пращур как Суть свою**. Но с поры **Ares**'тотеля, ф'ares'ея, отсекающего Вечность от бренье, почтя бренье Корнем, **суб**|станцией («суб» — Глубь, Суть (лат.)), а Вечность акциденцией, т.е. ничем, — Луна, Вечность-Мать в бранных очах как Жизнь их, мнима мертвым обломком, захваченным Землей извне или отделившимся от нее в процессе вселенской эволюции как следствие от п|рич|ины. Украв, точно **Го**|гол|ев черт в Сына ночь, Луну с неба как **Мать**, **Корнь Его**, — Аристотель у мира снес **гол**|ову, спрятав в мешок. Но, слепые невежеством, люди не властны над Луной. Ныне и вовеки планета сия единит в себе **Вечность и брение — Шар и Тетраэдр, Абстрактное и Конкретное**. Поэтому Демокрит пишет о шарообразных атомах огня (из них, согласно ему, построена наша душа), а Платон (см. «Тимей») — о тетраэдрических, т.е. **пирамидальных** (известно, что **пирамидою**, телом Огня, **Пир**'а, звался у Греков тетраэдр и иной пирамиды, чем он, они не знали): в Луне, где **Абстрактное конкретно**, оба — **единый Огонь**. Именно посему шар Луны, компактно вмещающий Вечность и бранным оку **пустой как врата в нее (очи пустые, взор т|лен|ный, — навыворот зрят: Полность им — пустота)**, образован субстратом, в единство спрягающим Шар и Тетраэдр, Десять и Четыре. Числом его, как Десяти по Четырем, есть **40, число буквы М** — лика **Матери**, Лона-Вселенной; в понятии нашем вещество это есть **духовно надутый, сиречь живой (ибо Дух — Жизнь), ал|маз**, с алмазом обычным спряженный как суть и подобие; как фалл восставший с лежачим; как Огонь, То, с Сим, тенью его; как бозон с фермионом; как **виденье**, бодрые очи, с смотреньем, очьми, кои спят (**табл. 1**).

Таблица 1

Пары сущностей, коими есть орихалк и алмаз

Орихалк	Алмаз
Небо	Земля
Сердце	Ум
То	Это
Огонь	тень
суть	подобие

бозон	фермион
Полнота, фалл стоячий	пустота, фалл лежащий
Пространство	время
радость	печаль
сверх-алмаз, трансцендентность	недо-орихалк, имманентность

Сей субстрат и зовет орихалком Платон. Ликом орихалка в людских твореньях являются т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — Останкинская телебашня в Москве). Орихалк — неметалл (углерод) формой, сутью ж — металл, обладающий безупречными блеском и электропроводностью, основой коих есть **Тьма (Pus'tota) как За|ряд — Дух, внерядный корпускулам бренья² как Сила их**, — согласный общности свободных электронов, в обычном металле образующей т.н. электронный газ. Вид элементарной ячейки структуры орихалка являет собой семя гречки, «надутый тетраэдр»: Четырежды-Десять, **Сфетраэдр** (рис. 1, 2).

Рисунок 1
Сфетраэдр

Сфетраэдр есть синтез столпов очей наших — 4, Тетрады материи, и 10, Декады, числа Мира, Столпа очей (Солнце их, бранным тайное — он). Образован пересечением равновеликих шаров*, центры чьи есть вершины тетраэдра, а радиус равен его ребру. Число тела сего — Сорок, Десять-по-Четырем, форма — греч|ка, Эллады посев как огонь двуедин, Тайна-Явь.

* В сути — сферы одной, четверно расщепленной как Десять, число ее.

Рисунок 2,а

Орихалк, металл Тьмы

Рисунок показывает отличие кристаллической квазиуглеродной решетки орихалка (2) от углеродной алмазной решетки (1): сфетраэдр, орихалка ячейка, имеет неплоские грани; ячейка алмаза, тетраэдр, плоскогранна. Поскольку очам плоским, бранным (плот|ь — плос|кость) невидимо тело, составленное из ячеек с неплоскими гранями, сфетраэдричность «отдельной» ячейки решетки квазиуглеродного кристалла ясна из того, что в духовных очах, кои *видят* ее, здесь *отдельности нет* — есть Монада, Одно без частей: Тьма, металла сего Суть, о коей, единой, рек Лейбниц: «в простой субстанции [нет ничего проще Тьмы — Авт.] необходимо должна существовать множественность состояний и отношений, хотя частей она не имеет». Ошо пишет о том: «Целое едино, отдельность невозможна. Сама идея отдельности — барьер. Идея отдельности — это то, что мы называем «я». (...) Только целое может сказать «я», части не могут говорить «я»*. Можно употреблять это как лингвистическую форму, но не утверждать, что «я» есть».

В очах плоских из выпуклых тел как монад не построить сплошную структуру. Но квантовый мир, Духом сущ, кажет явь ее: то — **конденсат Бозе-Эйнштейна**, система частиц со смешением их без утраты себя.

*Часть, взшедшая до осознания себя самим Целым в склонении пред ним — право это имеет. Так мудрый, зря в Боге *Себя*, преклонён перед *Ним*.

Рисунок 2,б

Генезис орихалка

Схема представляет этапность генезиса орихалка: из углерода как бесструктурной атомарности возникает структура без гармонии — графит как разносвязевая, слоистая модификация вещества углерод; из нее гармонизацией структуры является алмаз как углерод равновязевый, кристаллический — структура от|мен|ная, но функционально пустая; из алмаза же гармонизацией функции, или исполнением его структуры духовною силой (ведь функция — Жизнь, Дух), является орихалк — духовно налитой (живой) равновязевый углерод.

Орихалк представляет собой **эволюционно-преображенный (восхищенный) Духом углерод**, сотворенный согласно этапности: из углерода как бесструктурной атомарности возникает структура без гармонии — графит как разносвязевая, слоистая модификация вещества углерод; из нее гармонизацией структуры является алмаз как углерод равновязевый, кристаллический — структура от|мен|ная, но функционально пустая; из алмаза же гармонизацией функции, или исполнением его структуры духовною силой (ведь функция — Жизнь, Дух), является орихалк — духовно налитой (живой) равновязевый углерод: **эфир как трансфизический агент под физической маской**. Претворение углерода в орихалк есть переход закономерный и должный, ибо посредством него

совершается **возврат углерода к себе на ином витке его бытия: претворение атомарного атома, полного Духа в себе как одно, в атомарную структуру, полную Духа на плане многого**. Целен вполне как Одно без частей, орихалк — явь того, что зовут **углеродной единицею**. Глубь, орихалк есть Луна; ал|маз, ка|мен|ь зе|мно|й — орихалк пополам: диа|ман|т, двоелунье (делить — мно|жить| внутрь, плодя ложь): **Ман** — Луна, Бога **Ман**тия, горный **Фонарь**.

Дух — Сила; металл орихалк — ее тело. Исполненность Силой предметов в Природе всеобща; то, в чем максимальна она в наблюдаемости нашей, зовем мы живым, а противное — мертвым. Но Сила налична во всем. Тела, волею Духа налитые его особым Присутствием, зовутся у магов **предметами Силы**. Ими могут быть и валун при дороге, и предмет рукотворный. Любая структура способна принять в себя Дух, ибо не волей ее вершимо это приятие: оно есть **вхождение Духа в Себя Самое как сосуд, самовластно Им избранный**. Но раз Дух — Огонь, а структурой Огня в мире сем есть тетраэдр, только алмаз, им сложенный — сосуд Духу должный: **структура, согласная Функции сей**. Дух, с сосудом сим слитый, и есть орихалк, металл Тьмы, где алмаз, наитвердое из зримых тел (отчего десятибалльная шкала твердости **Мо|лс|а**³ нормирована на него как Десятку), взошедши на шаг над собою, становится **тверди твердее**: так тверже Земли Небеса, Корнь. Сей Корень металлам Земли — **орихалк, архетип металличности сущей, столп-Ма|ть**: твердь живая, оплот **угле|род|ный**, как бранных тел с Жизнью в них, **с Матер|ю матер|ял**. **Металличность металлов Земли — орихалковость их, мяса брального сущь. Meta — meat (англ. мясо): плоть истинна — Дух, бранных Сон как Луна, Цель (метá) их свята (всяк из нас посему — sniper), мета|лл чей есть орихалк (секрет сей знал ма|со|н)**. С тем, плоти горный запах — металл: **Мя|Со — Со|Ма**, Луна, орихалковый шар⁴ как Жены-Тьмы сосуд, **к|око|н Вечности**. Сказано:

*Американским исследователям удалось разгадать секрет, будораживший умы ученых по всей планете в течение долгого времени: как на самом деле пахнет космическое пространство. Но, как сообщило Daily Mail, ответы людей, побывавших на земной орбите, лишь озадачили специалистов. Астронавты утверждают, что **от космоса «несет» металлом и мясом**. // По словам одного из членов экспедиции на Международную космическую станцию Тони Антонелли, когда он находился там, явственно ощущал аромат хорошо прожаренного с|тей|ка, а также запах сварочных аэрозолей и горячего металла. Он отметил, что такие запахи сложно с чем-нибудь сравнивать [выделено мною — Авт.]*

<http://tainy.net/34860-zapax-kosmosa-eto-metall-i-myaso.html>

Посему с углеродом, как **примесью-Сутью, желе|з|о, оплот Кали-юги** (эпохи Раскола, в которой живем мы) — сталь, **колю|щий мо|щный металл (коло|ть — лез|ть; лез|ет — лез|вие, лез|о (укр.))**, как столпу должно (дать прочность ему — за|кали|ть), без него же — **желе**. О сей роли начала, каким есть металлам земным орихалк, А. Толстой пишет так:

Металл М, составляющий ядро Земли, непрерывно распаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла.

Быть, согласно **Толстому**, ядром Земли — являть **чистую Глубь, Подземелье в исконности, кое по Древним — Луна**: Про' **serp**'ина, она ж **Пер**сефона, Аида жена, — Подземелья царица, а с тем и Луны, **Серпа**, жнущего нас (ведь, владыка **SUN**'сары, Луна — бренья царь; **SJUN — с UN**: с Богом, Единым — облатка его, сосуд-**шар**), кои в сути есть **царство одно**. Мать Деметра, Земля, Лоно наше — есть с тем и Луна (жрецов богини сей так

и звали — «сынами Луны»); Э|лев|син|ии, главное таинство Греков — мистерии Тайны как **Клада**, Луны (чей бог **Син** с Дионисом един; **ки**|кеон, влага **мистерий** сих — **Ки** (Ци, Си, Чи), Луна, Дева-**Мисс**, **Ки**|дья (инк.); Элевсина владыка — **Ке**|лей, лунный царь) под Землей и над ней. Рек **Гер**|мес, лунный бог (стольный град чей египтский — Ш|**мун**): что наверху — то внизу. Ведь **Глубь — Высь. Глубь Земли, Высь ее, что зовем Небесами — Луна одна**. Сказано:

*Привет **сияющему с Луны!** Позволь чтобы этот Осирис Ани [душа умершего — Авт.] мог пройти дальше среди этих толп, что снаружи; и позволь ему стать жителем среди обитателей небес; и пусть **подземный мир** будет открыт для него.*

*E.A. Wallis Budge. The Book of the Dead. London, Arkana, 1985
(факсимильное воспроизведение издания 1899 г.), с.49-50*

Луной, Истиной Земля зажата в ти|си|ки как противное, Ложь. Рекут Веды о том:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Сома, Сом, Луны бог — Глуби рыба, чей **Омут** — **Мать** (нем. **Mutter**), Луна: **со Ма**терью — бог этот как лик Ее. **Угол** — **угол** пр|ям|ой, коим **Кр**|уг, Вечность-Мать, творит бренья **Ква**|д|ра|т: Жизнь — живое как **ям**|у, сосуд ей как Кладу **SUN**'дук.

Подземелье, Луна, очам бранным пустая — пуста и Толстому. Герой его **Ман**цев, металл М открывший, о нем говорит:

*...ядро земли состоит из металла М. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл М вдвое тяжелее его, то, стало быть, **в самом центре земли — пустота**.*

Посол орихалка в сем мире — серебро, металл Тьмы, с орихалком единый как Д|вой|ка с Нодем: с **Цел**|ым часть, с Мифом не-Миф, безлунье с Луной, плен с Свободой, безмирие с Миром (число коего — **Три**), часть с Целым, с Огнем тень его. **Ат**|лан|тида — **Лун**|а, Суть **наг**|а: **Кел**|ья Тьмы, бранных **Цел**|ь, очей тленных **Глуб**|ь, **Глуп**|остью (**morja** — лат.) мнимая, в них у|**тон**|ув как в Дне Н|**оч**|ь, в Уме Сердце, в **Тон**|але **Наг**|валь. **Се**|ребро — «се [= вот, это] ребро»: **Ева, Мать — Полноть, мнимая частью своей, Луна-Дам**|а, сын чей есть **А**|дам. **Серебр**|о наше — ложь, образ тускл: орихалк — **сребр**|о-истина: мозг-голова (лат. **cerebr**|um) над телом, пустым без него. Серебро это святое **миф**|рилом зовет Тол|**Ки**|н. Сказано:

*«Мифрил, ми|**три**|л (синд. mithril, от mith — **сер**|ый, дымка и ril — блеск; кв. mi|**star**|illë; также «истинное **сер**|ебро», «мо|**рий**|ское серебро») — вымышленный благородный металл, впервые упомянутый в легендарии Толкина и присутствующий в ряде фэнтезийных вселенных. Основные приписываемые ему свойства — невероятная лёгкость в сочетании с невероятной прочностью, высокая ковкость и благородный блеск. Название мифрилу было дано **Кел**|ебримбором, знаменитым эльфийским кузнецом, который прибыл в Эрегион, привлеченный слухами об удивительном металле, обнаруженном в **Морию**».*

Сер|ебро — **сел**|еб (син|дар): **Сел**|ены, чей бог **Син**, **цел**|еб|ный металл, Божий **дар** (синдарин, Толкина язык — букв. «**сер**|ое наречие»). «Рий» (укр.) — рой, вглубь копей, ищи металл **мо**|**рий**|ский; мифрил, **mi**|**star**|illë (квенья)

— **mist-star**: металл **мист**ов, адептов Луны-**Мисс**, звезда во плоти. **Миф|рил** — **рыл**, искал сей **б|рил|лиан**т.
Учиться (англ. **learn**) — ко Глуби **ту|лить|ся** (англ. **lean**): **лиан**а — к столбу, стезе Ввысь.

Отношения, в каких пребывают обычный металл, лик Сего, и орихалк, металл Иного, дано **таблицей 2**.

Таблица 2

Металл Сего и Металл Иного

Металл в его сущностной сопричастности	Свойство			
	Металлический блеск	Электропроводность	Упругость под внешним воздействием, способность к принятию, с его прекращением, исходной формы	Распад
Металл Сего	Как блеск внешний (сторонним огнем), обеспечивается свободными электронами (корпускулами, несущими заряд)	Обеспечивается свободными электронами (корпускулами, несущими заряд) и неотделимыми от них пустыми местами, «дырками» (при электронно-дырочной проводимости)	Коренима в ущербной памяти структуры	С излученьем вовне, половинный по сути своей: без Того Это — пол-Полноты
Металл Иного	Как блеск нутряной и наружный, обеспечивается Силой-Тьмой как чистым (лишенным корпускул) Зарядом	Обеспечивается Силой- Тьмой как чистым Зарядом, Дырой как Одним	Коренима в безупречной памяти Функции, Силы (как Духу, ей всё — Настоящее, прошлого — нет	Без излученья вовне как отход Вглубь, в Одно

Отношения, связывающие орихалк и триаду алмаз – золото – серебро, даны в **таблице 3**.

Таблица 3

Тетрада единых:

То (орихалк, металл Иного) и Это (алмаз, золото, серебро)

Вещество	Род	Статус	Явь как лик Сути, Тайны		Суть, Тайна как знак
			В очах	Как число (знак)	
Орихалк, алмаз Неба	Металл-неметалл	Как То, в Этом являет его	Блеск как огонь Изнутри и наружный в единстве их	0	0
Алмаз Земли	Неметалл	Как Это, собой указывает на То — Мир и Тьму, Ткань его	Блеск-прозрачность	1	10 и 0
Золото	Металл	Как Это, собой указывает на То-Всё (Мир) — в чем есть оно желтый Бог; и на Это (себя самое — без Творца) — в чем оно желтый Дьявол	Блеск ущербный, цветной в лучах внешних	1	10 и 1

Серебро	Металл	Как Это, собой указывает на То — Мир и Тьму, Ткань его	Блеск бесцветный в сторонних лучах	2	10 и 0
---------	--------	--	------------------------------------	---	--------

Орихалк, Атлан|тиды металл — металл лун|ный: Луна с Атлантидой — одно⁵. Порой цельных очей, в **Век Златой**, Мир не знал розни в них: **Луна глаз сих — Землею была**. Карты древние неба — Луны лишены: прежде небо Земли было лунным, едино двум сим⁶. То — само **Небо Вечности: Мир-Полнота, Ра|й, Творца дом**, о коем речет Он:

Мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни какой-либо другой источник света. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир.

Бхагавад-гита (15:6)

Но когда царь очам стал раскол, Мир, единый вовек, стал в них Два: Земля — Внешним им, Луна же — Вну|тре|нным: **Глубью как Канувшим их, Атлантидою**. С ней утонул в бранных днях орихалк — металл б|ледной **Латон|ы**, Луны (ведь рекут о нем так), служил коей усердно **Платон (следствие зовут по причине его: по истоку — река как по Целому часть, по Жене — Муж, по Матери — Сын, Ум — по Сёрдцу. С тем, Феб, звавшись встарь Артемид по сестре своей, — есть и Латон, чтя сим мать. Лебедь Феб на коленях Со|к|Ра|та, Платон — есть Латон посему, Луны сын)**. Ныне мнят орихалк за металл, в брени суций подручно нам: ибо не чтят **Корнь как То** и Платона читают небрежно. Речет же он, что орихалк, прежде суций на деле, известен теперь лишь **по имени** (сказано в «Критии»), **Сутью своей утонул как Луна, Мена, от коей все и|мена**. Луна есть **тело-Миф**: частью мнимое Целое, Полнотью с очьми, где царит Мудрость, Тьма как их **виденье**; мир вне Луны — есть безлунье, пустое очьми, что, взирая, не зрят. Как **Со|лона** металл (предка, что весть о нем дал Платону) — **со Лона** он: **с Луны**, где суц как во Глуби гл|убей. Уто|нуть-кануть — Дух утерять в очах: из орихалка — алмазом стать как **орихалком без Сути своей**. Сей утраты печать — смена *видящих* глаз, кои есть **Луна полная, цельный зрачок**, — на смотрящие, Луны лишённы как Целого часть, коей есть зрачок в них (*см. рис. 3*).

Рисунок 3

Око наше, безлунно-смотрящее, и око Гостя, что видит: Луна, г|лаз как цель|ный зрачок

Вечность, в Луне суца, и бранный мир как внелуние в сути есть **Кантовы миры Свободы и Необходимости**, разгражденные **трансцен|ден|т|ным** порогом. **Кан|т** (имя его и являет собой грань, порог, о|кант|овывающий Иное) мнит грань эту непроницаемой, зовя скрытый в Луне мир Свободы «вещью в себе» (ding an sich (нем.)) как Сутию **канувшей**. Пленник Ума, Розни, Кант и Мир, Сердце вещей, зрил разъятым; **зреть верно его — Сердцем зреть как Одним: Миром — Мир**.

Мир (Вселенная, Вечность) — в Луне. Он есть Ка|мен|ь (греч. лит|ос): лик Бога, Его мон|у|мен|т; все доль мен|ы, мен|гиры — суть он. Ли|т|ур|гия, служенье ему — мес|са (лат.): служба Ме|ся|цу, Ме|сту его, с ним единому. Г|ра|нь Сего с Тем, Луны стенка — смертный порог: перейти его нам — кануть; Мир за ним, Глубь-Полнота — Рай, дом Ра, И|сто|к наш: Pa|Ra-die|s (Рай — англ.) — «за кончиной»: у Бога в Луне (па|ра- (санскр. पार) — о|д|ол|еть, грань пронзить). Рай, Мир есть Огнь: Любовь, Лоно всех; Луна — корка ее: орих|алков|ый шар, Тьмы альков. Тьма, Любовь есть Сок Ра, В|ино-Истина (in vino veritas — молвь о нем), сведущ был в коем Сок|Ра|т⁷. На Силена похожий, — с Селеной был схож он и Миром, в ней сущим, pus'ат (pus — Пан (инд.-евр.), Всего, Мира бог — *см. илл.*), с Вакхом, иль Сином аккадским, един как Луною (мен|а|ды, служанки его — Мен|ы хор). Миром, Истиной-Тьмою чр Еватый, его извлекал он как Плод по 'vivaнием, кое май|Евтикой звал.

Мистическое единство Пана с Луной, зримое в картине Михаила Врубеля «Пан»

Бренный мир вне Луны, в себе взятый — безмирье: без Целого часть; в Луне Вечность — Мир, Целое; в Мире — Бог, Центр. Ведать Мир, в Луне скрытый — знать стенку Луны как я|вит|ель его, единящий То с Сим, Вечность с брением, явью глаз наших: смерть, грань эта — клей мировой. Мудрым грань посему — врата в Тайну. Сего не знал Кант, грань у коего — стена глухая. Столп русского космизма Н.Ф. Федоров, урожденный Гагарин, писал на сей счет в заметке «Иго Канта»:

Освободится ли Запад от ига и гнета кантовой критики, на сословном суеверии и предрассудке основанной, на суеверии сословия, обреченного на бездействие и осужденного на одно мышление, на предрассудке, обрекающем род человеческий на вечное несовершеннолетие?

И далее:

Кант — представитель старости, переходящей в младенчество. Хотя он и восхищается небесным сводом, но доступ в него закрывает человеческому роду. Восхищается он и пустым, лишенным всякого содержания долгом; но он истинный враг простора и шири. Ему, философу безнадежности и отчаяния, всюду мерещатся грани и пределы, которые он и налагает на все области жизни, на мысль и на деятельность. Освободится ли Запад от ига «критики» Канта?

Выход в То из Сего — невозможен по Канту. В действительности ж порог сей одолим: миры, разделенные им, им же и сплочены, представляя собой сообщающиеся сосуды. Однако очам, чуждым Вечности, грань эта — несокрушимая твердь. Взглянув на Луну, видим мы, что ударные воронки лунных кратеров не имеют обыденной оку конической формы: днища их всегда выпуклы, что обличает нам пребыванье под лунной поверхностью, точно

дверí за холстом с нарисованным очагом в ко|мор|ке папы Карло, крепчайшего Мяча из орихалка, металла Вечности, Глуби глаз бранных, каким есть Луна (*см. фото*).

Мяч под маской песка

Сковородкообразный типаж лунных кратеров как ударных воронок без главного последствия удара, проникновения вглубь, обличающий под поверхностью Луны напряженный изнутри крепчайший экран — Божий Мир, Пустотой полный Мяч⁸.

Игра в мяч посему — Материнская: Матч, Лона ш|тур|м, коим есть Мир в Луне. Мяч-то сей ищем мы: части — Целое, Суть их. Мяч сей нам не ведать в незнании Истины, Смысла прямого. Подмена его, свершенная Аристотелем, переносным смыслом, метафорой в нашем понятии, который есть перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, нуль, — украла у нас знанье Истины, Клада за дверью глаз бранных, о коем печется дитя, глас Луны, зря в речах взрослых ложь как раскол их, недружность рекущих с собой. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни (Шесть — число в|реме|н|и, брения — Авт.) и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому до смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жариишь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще осязаемо.

Корней Чуковский. От двух до пяти

Смысл прямой — Мир единый: То-Это как Всё; переносный — расколотый Мир: без Того Это, следствие без Причины своей. О прямом-то, едином как Истина смысле рек Воланд, что свежесть сия — лишь одна: первая и последняя, Альфа и Омега. Прямой смысл — суть Целое, Мир; переносный — часть в незнании смысла сего. Возврат части в смысл сей как в **Ист**|ок — **ев**|**хар**|**ист**|ии суть: причащение Миру, древ Древу, и Господу, Корню его.

Евхаристия — это «таинственное жертвоприношение», по выражению патриарха Германа (VIII век). Это — благодарственная (отсюда и название «евхаристия», что значит благодарение») жертва Богу. Священник во время богослужения «мысленно созерцает небесную службу», а «мы, — указывает патриарх Герман, — уже не на земле, а на Небе предстоим царскому престолу Бога». Земная литургия в Евхаристии перерастает в небесную и совершается одновременно «как горе, так и долу».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Евхаристия>

Мир — Камнь, **Лит**ос (греч.), в Бога **Тур**. Причащение ему — **литургия** («служение», «общее дело» — греч., буквально — **камне|творение**). Мир, литургия — То в Сем, в брени Вечность как в Двойке Одно. Говорится:

Сам храм, где происходит богослужение, его архитектура и убранство являются образом трансцендентного и имманентного мира. По учению Иоанна Геометра (X век), храм есть «подражание вселенной» (PG, 106, 943A), то есть он является литургическим образом мира, близким к миметическому подобию. В храме сконцентрированы «все красоты вселенной». Земля, море, воздух, планеты и звезды явлены в пространстве храма, в его архитектуре, облицовке и росписях. Здесь потустороннее является в постороннем, трансцендентное становится имманентным, смысл сходит во всякий предмет, здесь снимается противоречие между духовным и материальным, небо спускается на землю, Бог становится человеком, воплощается в мире. «Если существует некоторое слияние противоположностей всего мира, дальнего и горнего — оно здесь» (Иоанн Геометр, PG, 106, 944B). По учению патриарха Германа, церковь является земным небом, вообще все внутреннее пространство храма — увеличение степени значимости с запада на восток и снизу вверх,— весь внутренний его интерьер мистически являет, в структуре т. н. «топографического символизма», реальности высшего духовного порядка. Так, по учению отцов Церкви, конха является Вифлеемской пещерой и, одновременно, по Герману, местом погребения Христа (по Софронию Иерусалимскому — гробом Господним); жертвенник является яслями Христа, Его гробом и, одновременно, небесным жертвенником. Своды алтаря и потолок храма — образы двух уровней неба; лампы и свечи — образы вечного Света; стихарь — образ плоти Христовой; архиерей — образ Господа, иереи — духовные чины, диаконы — ангелы, и т. д. // Изображения храма также включаются в литургическое действие, мистически являя единение неба и земли. Так, по Симеону Солунскому, «священные изображения» Спасителя, Богоматери, святых и апостолов на алтарной преграде (иконостасе) означают «и пребывание Христа на небе со своими святыми, и присутствие его здесь, среди нас» (345 CD). Таким образом, по учению св. отцов, вся Церковь, земная и небесная, участвует в Литургии. При этом и сами участники Литургии изображают небесные силы в их «великом и страшном» служении, о чём поется в Херувимской песне: «Мы, херувимов тайно изображающие...». // Все эти «изображения», литургические образы, не являясь по сущности архетипом, по своей антиномической природе обладают его силой. Литургическим образом является и сама словесная часть Литургии, которая не случайно облечена в напевно-мелодическую форму. «Мне кажется,— писал св. Григорий Нисский,— что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа». Ту же мысль высказывает и св. Иоанн Златоуст: «Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не удаляет от земли, не освобождает от телесных уз, не наставляет в философии и не помогает достигать полного презрения к житейским предметам, как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Литургия>

Причаститься Творцу в литургии — есть вспомнить Себя нам, забывшим, как Целое, Мир. Там же сказано:

Литургическая символика тесно связана с пониманием богослужения как «воспоминания» (анамнесиса). Св. Дионисий Ареопagit, поясняя литургическое священнодействие, говорит, что оно совершается «в Его воспоминание». Но это особое, вневременное воспоминание, не подчиняющееся логике бытия. В нём вспоминают и прошлое, и настоящее, и будущее, как уже бывшее и вечно длящееся, то есть это воспоминание, выходящее за пределы антиномии «литургического времени», преодолевающее и этим снимающее её. Так анамнесис (часть евхаристической молитвы) литургии, приписываемой св. апостолу Иакову, брату Господню, «вспоминают» «второе и славное и страшное Его пришествие, когда Он придет со славою судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его». Так же и в Литургии св. Иоанна Златоуста, в евхаристической молитве, «вспоминают» «вся еже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие». Не только отдельные молитвы и части Литургии, но и внутреннее устройство храма имеет «напоминательное» значение. Так, по патриарху Герману, «алтарь указывает на второе пришествие Его, когда Он придет со славою судить живых и мертвых» (PG, 98, 389D).

Право|сла́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία — букв. «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление») — единое, или прямое, суждение, смысл прямой; **пре|суш|ествование** — есть превращенье, по смыслу сему, хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса: подобия — в Суть. С смыслом ложным борясь,

Константинопольский собор 1157 года так анафемствует всех толкующих слова евхаристии, причастия Миру-Луне, «сие творите в Моё воспоминание» как образное (метафоричное) принесение Жертвы, а не само принесение ее:

Слышащим Спасителя о преданном Им священнодействии Божественных Таин, говорящего: «сие творите в Моё воспоминание», но не понимающим правильно слова «воспоминание» и держающим говорить, что оно (т.е. воспоминание) обновляет мечтательно и образно жертву Его Тела и Крови, принесенную на честном Кресте Спасителем нашим в общее избавление и очищение, и что оно обновляет и ежедневную жертву, приносимую священнодействующими Божественные Тайны, как предал Спаситель наш и Владыка всех, и поэтому вводящим, что это иная жертва, чем совершенная изначала Спасителем и возносимая к той мечтательно и образно, как уничижающим неизменность жертвы и таинство страшного и Божественного священнодействия, которым мы принимаем обручение будущей жизни, как это изъясняет Божественный отец наш Иоанн Златоуст во многих толкованиях посланий великого Павла, анафема трижды.

Таинство евхаристии, свершенное на Луне — Господу, Сердцу привет как надежда Войти. Сообщается:

Вскоре после посадки Олдрин, пользуясь правами старейшины пресвитерианской церкви, провел краткую частную службу с причастием. Армстронг, будучи неверующим, причащаться не стал. Хотя изначально планировалось транслировать это событие, в последний момент НАСА отказалось от этой идеи, главным образом, из-за судебного процесса, возбужденного ранее атеистами против НАСА из-за публичного чтения экипажем Аполлона-8 в Рождество на лунной орбите главы Быт. 1. По этой причине всё прошло во время перерыва в связи. Олдрин имел с собой маленькую пластиковую коробочку с походным набором из миниатюрного потира, гости и вина, которые он взял заблаговременно в церкви в Хьюстоне. Им был прочитан стих Ин. 15:5. Впоследствии, Олдрин вспоминал: «Я принял святые дары и принёс благодарность за разум и дух, которые доставили двух молодых пилотов в Море Спокойствия. Интересно, подумал я, ведь самый первый напиток и самая первая пища, поданные на Луне — это вино и хлеб причастия».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11>

Истину, за дверью Клад (о котором речет **сказка** нам, **смысл прямой**, чей герой Бу|р|а|т|ино — Бур в Ра, Тьму-Ино|е) украл **Ares'** тотель у нас, с тем — и знание того, что **дверь эта, Луна, — настояща и Богом дана разделять и спрягать Это с Тем: от|ра|жать (и'со|'ировать) и проводить**. Оба качества эти — металла черты, что по сути своей — Щит-и-Меч.

*Как **вещество**, именно **мет|а|лл** обладает наилучшими отражательными свойствами. Таково **сер|еб|ро**, применяемое людьми для изготовления **зер|кал**. **Зеркало-сверхвещественность** (бранным очам — ноль, ничто) — **Пустота**: в сути — **Дух**, **Цель (мет|а — укр.)** всех сущих, **Алл|ах**: **П|рост|ота**, **Камнь С|еб|я**. **Пустота и металл — пара «Цель-Путь»: мет|а|лл — от «мет|а|ть», в цель б|рос|а|ть**; близость — **Путь**, **Даль — Цель**. **Цел|ь — Путь цел|ит**, единит его. **Феба**, стрелка, звал **Го|мер** «сребролуким»: **сребро** есть метанья металл. Такова г|луб|ь Луны очам зрячим: **металл с Пустотою под ним, в лоне Лоно как Истина в лжи, во тьме Ть|ма, Ма|ть**.*

Антропы тонких миров, в Луне сущих в своей сопричастности Вечности, как гонцы Свободы в сем мире Необходимости странствуют в нем в аппаратах, зовущихся НЛО, кои есть **рус'ь|рьки или капли Луны, Кора|бля кораблей** (коя есть, повторю, **Кора** Господа), выдутые из нее разумной волей и так же, как и она, состоящие из орихалка-ми'FREE'ла — чудесного, на бранный взгляд, матерьяла, очам предстоящего и плотным телом, и чистым огнем (**печать лунности НЛО — имя ви|ман|а (санскр. vīmāna) сего аппарата, творить каковой — есть вы|ман|ивать из Луны, Ман:** из Воды — каплю, из Огня — искру его).

Глубь, Дух — есть Небо: Вись, Тайна Луны. Поэтому «орихалк», металл Выси, по-гречески — «горная медь»: **горный — горный, Гор-Феб**, в Луну наш поводырь. Посему же фамилия **Гарин**, печать человека, в романе Толстого добывшего мифрил, ясно родственна птичьей фамилии **Га|гарин** землянина, Полетом стяжавшего Глубь, Небеса.

Миф|рил — в Миф|рыл: Миф — Глубь, посол чей сей к|рыл|атый металл: **Глубь есть Высь**. Металл этот Толстой (неспроста — автор сказки про Дверь за холстом) зовет **М**: в ЗеМле сущий как Матери, Лон|е: земна, лун|на ль — Глубь есть одна, Вино душ и **Бор**атство, часть чья о'rich'алк. Небо, Svar (санскр.), часть чья металл этот — П'rich'ал, где svar'туемся мы. Тьма — Ноль, Рот, oris (лат.); orich'алк — явь его, Прорвы прорв, из Луны, дыры в То.

Сфетраэдр, структурный оплот орихалка, являет нам бранным, часть ту, коей недостает нам до Мира: очам нашим — чтоб зрить его. Мир, Тьма-Свет, Сердце-Ум, как Ноль-и-Единица числом своим имеет Десять, Полность сущего, коей венчаем пифагорейский Тетраксис. **Мир, довлеющий себе, есть Сто, Десять по Десяти. Сто — единство числ тел Простоты**, кои знает мир наш. Из них Шар, сущих форм цар|ь, Мир-Десять, и с ним Додекаэдр, Двенадцать как Очи, согласные Миру (по сумме сих числ — **22, Мир-и-Очи**) — есть Тó очам бранным; тетраэдр-огонь, октаэдр-воздух, икосаэдр-вода и куб-земля — Это: стихии вселенски; а телом седьмым за шестью сими, слитым из двух по закону единства различия, есть Десять-по-Четырем иль Четырежды Десять — те|траэдр, пи|ра|мид|а (др.-греч.), полный Сфе|ры (надутый), сфе|траэдр: Мир, бранным согласный очам, синтез Нумен-феномен, Тьма в тьме как открытое ей. Тело это, спрягая Бессмертье и тлен, То и Это, незримый Огнь-Мир с огнем зримым как Целое с частью, — как **тело седьмое** в чреде полной тел, а в стихий ряду — пятое как огонь-эфир (зримый огонь, слитый с тайным, эфиром: **Явь Тайны**), числом буквы М, Сорок, Матерью-Тьмою дает полноту, иль единство (Причина — Це|лит|ель), чреде простых тел, сумма коих с ним вместе:

$$10 + 12 + 40 + 4 + 8 + 20 + 6$$

— есть **Сотня**, как должно тому. В Сорока тьма-мат|ерья, Тетрада едина с Нолем-Тьмой: Глубь, Тьма-Мать — Второе. С тем, Слор|ок для бранных есть Рок|а число: смерть, Тьма им — Неизбежность; поющим Бессмертье — Свобода оно: Тьма, Мед тел, в коем тают они, Сердце-Mad, что творит (made — англ.) в сущем всё. Тело-Мир, тело-Очи в единстве с телами огня, воздуха, воды и земли — суть **шесть доказательств бытия Бога**, кои не есть полнотой без **седьмого, Сфетраэдра, ряду венца**: Семь есть Жизнь, Полность. Знак сему — Семь Мудрых (rsi): Мудрость — Жизнь; лишь семь п|равильных тел во единстве есть лик Г|еб|до|м|ад|ы сей. Тело седьмое, единства сего ключ, не зримый теперь (зримый — Древними, огонь коим был Шар-тетраэдр, То-Это: Мир, Огнь) — Жизнь и к|лю|ч к ней, **седьмое ее доказательство: Жизнь — в очах вечных, смерть — в бранных очах, коим должно ожить, умерев** (смертью так оживлен Берлиоз князем Тьмы). Ведь Жизнь — Бог, Клей меж Этим и Тем, Грань их; грань та же — смерть, **007: Жизнь, Сон бранных, агент с полным правом убить**: **убить** в Сем — в Том прибыть, кое Тьма-Жизнь одна (Сон — Шон Сон'нери; Пир|с Бро|сна|н — то ж; спи|н — в|ра|щение, Жизнь: жить желаешь — вер|тись, в Ра ра|сти!). Умереть, узрив Бога впрямую — вот главный, седьмой аргу|мент, что ёсть Он (так Фому убедил встречей с ним Иисус); шесть иных, кои сущи — ничто без него, с ним же — всё. Смерть — миров грань; грань та ж, тело ее — **лик Истины**: в смерти встречаемся с Ней. Смерть и Бог, смерть и Истина, купны, влекут и страшат, как страшит очи Розни Одно; тело Истины-смерти, седьмое, — **прекрасно-ужасно** собой посему. Таков Петр, муж разящий, в «Пол|тав|е» — на грани, пол-Т|ау: в одном смерти и Бог, Жизнь всего.

Итоги

1. Представление официальной, идущей от Аристотеля науки о Вселенной как безразмерном изотропно-пустом мешке чуждо здоровой картины вещей. Она ж в том, что **Вселенная есть Полнота и системное Целое, Колесо**, —

и, как таковое, она имеет Центр (Ось), Кóлја сего Кол, и периферию. В очах вечных Ось Мира — Бог, в бранных — Луна, пункт чей в оке людском есть зрачок, центр его; Тайна глaз, Бог от нас скрыт в Луне как ее строгий Центр.

2. Луна есть пункт сопряженья Абстрактного, Духа, и Конкретного, материи — Свободы и Необходимости, Вечности и брения. Как таковая, в очах наших, сущих под знаком Необходимости, она есть врата в мир Свободы: Вселенную, в ней сущую как Истина средь Лжи и Полнота средь пустоты, ее лишенности. Сосуд Всего, в очах зрячих Луна и есть сё: Мир как Тело-Любовь. Поскольку же брэнному оку, зрящему Мир навыворот, Полнота пуста, в очах бранных Луна — шар пустой: дыра, черная Полнотью, Тьмой, Божий колокол, по человеку звонящий как Целое по части незрячей, Истина по лжи.

3. Как грань меж Абстрактным, Духом, и Конкретным, материей, где Два сии есть Одно, стенка шара Луны есть конкретная Абстрактность: духовный металл орихалк, разграждающий Благо и Зло. Архетип всех металлов Земли, то — субстрат, из какого эфирные сути, антропы Луны, выдувают вовне к странствью в брэнном сем мире, подвластном Необходимости, капсулы НОля, Свободы-Луны, НЛО. В бранных наших очах орихалк — утонувший металл: в Духе как Глуби их.

4. Vis'иты Лунитов, Гостей в мир Землян — акт родства: Люди, man (англ.) — и те есть, и эти, едины как капли Луны, Man (с тем, Ману, лунатик — антрон Земли первый; Адам — Дамы сын: Луны, Лона), любовь от Любви, нас манящей как Я наше, Суть.

¹ Ковры же, Вселенной согласно, — и тексты мои, что соткал я из нитей ее; статья эта — ковер.

² Корпускулы эти, имущие полупелый — осколочный, Розни согласный (столп бренья — она) спин — наука дней наших зовет фермионами.

³ Фамилия эта, магична, корнями являет Луну — Мать (англ. Mother) и Ось, в Бога Млoст, — и согласный ей горный металл.

⁴ По той же причине от разлагающегося человеческого трупа исходит тяжелый и my|topный металлический дух: так пахнет нам смерть сама, Луны грань.

⁵ Тема лунности Атлантиды волнует умы землян, как берет ум их Истина. В <http://anomalia.kulichki.ru/text2/632.htm>, в статье с красноречивым названием «Атлантида — сестра Луны» говорится: «Луна... и Атлантида возникли почти одновременно и из магмы, выброшенной на околоземную орбиту, где из нее образовалась Луна, и заполнившей пробитое отверстие в земной коре, из которой позднее возник легендарный остров Атлантида».

⁶ Общеизвестен факт, что на древнейших картах звездного неба (X в. до Р.Х. и глубже) Луна отсутствует. Принимая во внимание разительное несоответствие этого факта довлеющей роли Луны в земном небе, где нет ни единого тела ближе к нам и более размером, чем она, единственным объяснением сему есть то, что порой древней небо Земли было лунным, Земля и Луна были телом одним.

Исконное единство Луны и Земли имеет простые физические подтверждения. В тексте одного из них (<http://quasar.org.ua/uchenye-luna-polnostyu-sostoit-iz-zemnogo-veshhestva/>) читаем мы вот что: «Одинаковое соотношение изотопов титана в земных и лунных породах свидетельствует о том, что Луна почти полностью состоит из того же вещества, из которой сформировалась и Земля в процессе зарождения Солнечной системы. // Этот факт противоречит основной на текущий момент теории формирования естественного спутника Земли. Про данный факт сообщают астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. // Большая часть ученых полагает, что естественный спутник Земли Луна сформировалась вследствие столкновения гипотетической планеты Тейи с Землей. Согласно этой теории, Тейя образовалась 4,6 млрд лет назад, как и другие планеты солнечной системы и имела сходный с Марсом размер. По различным оценкам, как минимум, 40% вещества Луне «досталось» от Тейи, а все остальное — от нашей планеты. // Команда ученых, которую возглавлял Цзюнь-Цзюнь Чжан из университета Чикаго (США), поставила под сомнение подлинность данной теории, сопоставив соотношение изотопов титана в земных и лунных образцах породы. // Согласно этим ученым, соотношение изотопов титана — титана-47 и титана-50 — остается одним и тем же для всех земных пород, в которых находятся атомы данного металла. // Метеориты и астероиды содержат абсолютно другое соотношение изотопов титана, и это дает ученым причины считать, что соотношение титана-47 и титана-50 сложилось еще в период зарождения нашей Солнечной системы и формирования первых протопланетарных объектов и астероидов. // Астрономы изучили соотношение изотопов титана в пяти различных образцах земных пород, 27 метеоритах-хондритах и в 24 фрагментах, добытых с поверхности спутника Земли. // Как и предполагали ученые, соотношение изотопов титана в земных минералах оказалось одинаковым во всех образцах — самое большое отклонение составляло лишь сотые доли процента. В метеоритах астрономы зафиксировали значительный разброс значений — они различались в 5-6 раз исходя из того, каков был тип объектов. // К изумлению ученых, образцы лунных пород почти не отличались по соотношению изотопов титана от их земных аналогов. Астрономы отметили определенные отличия, однако большинство из них находилось на пределе чувствительности приборов и поэтому не заслуживали доверия».

⁷ «...И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних», — рек на сей счет сам Сократ.

8 «Стоит отметить тот факт, что глубина лунных кратеров очень невелика в сравнении с их диаметром. В связи с этим ученые выдвигают гипотезу, что поверхность спутника Земли состоит из необычайно крепкого вещества, не дающего метеоритам глубоко проникать под поверхность Луны. Даже кратеры диаметром более 280 км имеют глубину не более 6,5 км. Если бы Луна была лишь однородным куском породы, на ее поверхности должны были иметься кратеры, по меньшей мере вчетверо более глубокие» (<http://quasar.org.ua/uchenye-luna-polnostyu-sostoit-iz-zemnogo-veshhestva/>).

Приложение 7

НЛО: сосуд Луны

Суть и свойства машины машин

В спорах об НЛО, ладье Неба,
слепым нету прока. Плащ тайн ей —
Луна, к Миру ключ: знать его —
ведать челн сей *живой*.

Тайна дерева заключена в его
корне, родящем его и питающем.
Тайна и Суть НЛО есть Луна. Люк
в Иное, она в мире сем — Челн челнов,
груз чей Вечность; от шара ее как
машины живой корабли Гостей наших
исходят как пчелы от матки своей.

*Светлой памяти великого фантаста и провидца
Станислава Лема посвящается.*

К	О	Н	Т	А	К	Т
С	О	Л	Я	Р	И	С
К	Е	Л	Ь	В	И	Н

Эпоха неслыханной власти техники над человеческой душой кончится, но кончится она не отрицанием техники, а подчинением ее духу.

Николай Бердяев

<http://www.odinblago.ru/path/38/1>

Секрет НЛО есть загадка устройства Вселенной. Домá ее, Вечность и бренье, едины Луной, скрепой их. Вечность — Ноль, МоНОлит; бренье — Рознь, Два: мир наш преходящий. С тем, д^верью Луны к нам входя, сути Вечности, души без тел, на|девают* костюмы двояко. Во-первых — тела душ, что носим и мы; во-вторых — колесницы сих тел, из Луны состоящие**. Ими и есть **НЛО**.

* Слова этого вид — явь того, что душа, т.е. *сам человек*, гол как Суть — двоеполоя дева, гип|андр, коим есть и Вселенная вся.

** Из орихалка, металла ее.

Единственный пункт небосвода,
отколь к нам летят НЛО,
есть Луна — в плаще Ноль, Матка их,
Глубь чью мним нулем мы: ничем — Всё*.

*В имманентно-физическом смысле Луна внутри **пуста** (Приложение 2).

		Н	Л	О		
		Л	О	Н	О	
		Н	О	Л	Ь	
	К	Л	О	Н		
Ч	Е	Л	Н	О	К	
П	О	Л	Н	О	Т	А

Видео по теме статьи: НЛО вылетают из Луны
[URL: https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ](https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ)

В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его «Дневников». Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым «Лемом». Согласно наиболее крайним версиям, «Лем» даже был человеком. Между тем всякий, кто хоть немного знаком с историей космонавтики, знает, что **LEM** — это сокращение, образованное от слов **LUNAR EXCURSION MODULE**, то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта «Аполло» (первая высадка на Луну).

*Шутливое вступление Лема в «Звездные дневники Ийона Тихого»
от лица профессора **Таран/тоги****

*«**Т**арань **т**огу» — в Луну, к Богу **п**равь!

В Ведах **М**ать сущих, **И**стина — Хари, их **Д**оно:
по **Д**р**е**вним — **Л**уна. **В**ерный **Ц**ели сей жизнью
своей, ведал **Д**ем: ток **Э**нергии сущих — **Л**юбовь,
че' **LOVE**'ка **О**гонь; **К**он**т**ак**т** — лунная **к****LEM****ма** его.

ЛУНА — МАТКА UFO

Бренный мир — колесо. Луна — центр его, Вечность таящий: в Селене В|селенную. Луна — п|ор|тал ее: челн, Мир не|сущий утробно, как челн Ноя — тварей. Ной — Йон, cap|ta|in T|айны, Тьмы sky'п|ер как Лона, санскр. Йони, НО|Л|ЕМ пернат: Глубью, Водою*. Пер|наты — п|і|р|нати, нырять (укр.); крыл|а — плавники в Мире, Руг'е очей. Луна — кап|сула Вечности из орихалка, металла ее; НЛ|О — Тьмы челны: Лун|ы пол|ные части, суть член|ы Селен|ы**, как капли — Воды, Ма|тки их.

Единство слов «челн», ко|ра|бль (стар.), и «Селена», Луна — знак того, что:

1) IN'ого челны — члены (органы, части)

Луны как сосуда его;

2) Луна есть Челн челнов: кора (капсула) Вечности в брени, корабль Иного в просторах Сего.

...НЛОНЛОНЛО...|...ОЛНОЛНОЛН...

*Лоно, Йони, в повт|оре — Ийон, пили|грим Космоса:

...ЙОНИЙОНИЙОНИ...

Ийон наизнанку — в повторе Ино|й, Тьмы посол:

...НОЙИНОЙИНОЙИ...

**Ткани мира сего UFO — ф|ал|лос, то|рящий ее как плев|у.
С тем, тарелка — то|ри|лка: Тьмы перст огн|евой, дырокол.

Мнить Луну мертвым камнем, подвластным Земле, есть абсурд: **Луна — Жизнь и Земле госпожа как Причина ее¹**. Миру бранных очей **Луна — Центр: люк из Этого в То, в Вечность, Лоно эфирное**. Парна Земле, Луна — **Небо**, край горний, Земля же — **Дол. Доля, Суд, Ум** как **Судьба** — царь Земле: **часть пуста; Милость, Сердце** — Луне: **Полнота**. Мир вне Луны — **Вражда, Долг**; внутрилунный — **Свобода: Любовь, Высь**; Глубь с Высью — **Одно**. Грань меж ними, Луна, бог чей **Син**, — **син**тез их, Вечность-бренье, как **Шара** (эфир, тайный огонь) и **Тетраэдра** (огнь-явь). Очам синтез сей — **орихалк, Атлантиды металл** (как земли на Земле, землей лунною ставшей с разъятием Земли и Луны, бывших прежде одним: **утонуть — стать Луной, Глубью глаз²**), **корнь металлов земных**, по Платону «огнистый»: алмаз, Тьмой надутый из недр — **Десять по Четырем³** (рис. 2):

Рис. 2

И внелуние и Глубь Луны — дом Антропный; **Луною едины, Антропы — ряд цельный, часть чья человек Земли сей**. Длань единства его — **НЛО, Глуби челн**, свойства чьи таковы:

- **НЛО** в сути — капля Луны: плод ее как **Воды вод, Тьмы, ЛОНа-НОЛЯ** (рис. 3).

Рис. 3

Иных лон ему нет: Луна — люк ладьям Неба в мир зримый: ведь Небо — она самое. Выход их из Луны — их исход в дольний мир луной малой как **Глуби, Свободы гонцом**. С тем, Свобода, эфирна — внутри челна как ее капсулы; стенки его — о'rich'алк. Лик Луны, НЛО посему — Это-То, металл-огнь. Таков есть **челн Селены** — Тьмы, **Девы** (греч. **κόρη**), **Коры** (Плевы) этой **коря**бль.

- Всем машинам земным НЛО — **архетип, корнь небесный: машина машин, органический, сиречь живой, механизм**, в коем целое старше частей своих: **Любви ма'SIN'a**, камень ПоЛНОсти. Техника наша — машины машинные, мертвые как **механизм механический** — смерть, гроб живых, часть над целым, **машина Вражды** (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Божий Мир с полюсами его и нутром

Суть	Кем она есть	Что творит, чего жаждет она
Бог, Вершина	Жизнь, Суть Мира, Любовь и Податель Любви.	Творит и хранит Мир, дитя и подобье Свое.
Мир	Органика, суть Жизнь-Живое, Господня Любовь.	Выступает активным сосудом живого и мертвого — сильным Господнею Силой творцом.
Личность: в сем мире Вражды — суть с облаткою, Двоица; в мирах Любви — слитна суть как Одно: не личина, но Лик, скорлупа как Яйцо целиком.	Органический организм как живимое Богом и Миром, подобьем Его: в сути чистой — Свобода-Любовь.	Творит Силой Божьей, Любовью; Любовью живет как своим чистым Я.
Машина Любви	Органический механизм, иль живая машина : гипостазис Личности как моральная машина , живимая Силою Божьею, Тьмою чрез Личность, звено.	Служит Личности и есть звено единенья миров индивидов как сутей Вражды, разлученных Враждою, с мирами подвластных Любви Ликов-Личностей, ею единых навек.
Индивид	Механический организм как неявно живимое Богом, а явно — Дьяволом, Сатаной: Вражда-Необходимость.	Посягает на властие Личностью, жаждет Вражды, ибо сам есть она.
Машина Вражды	Механический механизм как живимое Сатаною — без Бога: мертвая машина , сиречь воплощенная смерть , как гипостазис индивида — человечность (моральность) в утрате.	Волей Дьявола, метит на трон Человека, неся людям рознь к смерти их.
Сатана, Дно	Вражда-Смерть	Творит зло, ибо Зло есть он сам; в розни с Господом — враг человек, суть их душегуб.

Таблица 2

Тела как костюмы вселенских антропов

Костюм как облатка Душа (суть) костюма	Сердце	Ум
Сердце	Сердце Сердца: тело космита	Ум Сердца: НЛО
Ум	Сердце Ума: тело землянина	Ум Ума: земная машина

НЛО как творческий акт

*...И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.*

Борис Пастернак

Человек Земли сей как создатель машин деет волей своей, Небу чуждой как Сердцу ум злой. С тем, машины землян — плод искусственный: чуждый Творцу, сущих **Да, YES'THEOS'**тву. Гость наш, с Богом единый, творит Его волей как собственной. С тем, НЛО, **Гостя** плод — плод **Господний**, с Природой единый как радуга, звезды и дождь.

**НЛО и машины земные:
рознь их как творений людских**

Земная техника	НЛО
Искусственность, смерть	Искусство Творца, Естество: Жизнь как Плод

**Бог, Творец наш — искусен, как мы — Им;
искусственны — мы без Него.**

Вечность как ткань НЛО

**Машины людские, плод наш, есть Земли
бреной явь; НЛО — явь Вселенной
как Вечности, Матери всех. Тому знаки:**

- **власть их исчезать и являться
очам: Вечность — Тайна, царь глаз;**
- **зримость их как огня: Вечность —
огнь-Тьма, эфир, огня зримого корень;**
- **константность их вида в веках, реке
времени: Вечность есть времени НОЛЬ.**

НЛО как плащ второго рода

**Антроп как душа, искра Божья,
имеет себе два плаща. Плащ, единый
с душой беспромежно, есть тело его;
плащ на теле, второй — есть машина:
земная — смерть, Ум, в сути;
горняя, чёлн Луны — Жизнь,
Сердце, в сути своей.**

Таблица 3

Земная машина и НЛО в их сравнении

Земная машина: Это как Это	НЛО, лунность: Это как То
Тьма неведенья: часть прежде Целого. Механизм механический: смерть, имманентная суть.	Огонь всеведенья: Целое прежде частей. Механизм органический: Жизнь, трансцендентная Суть.

- Силою НЛО есть *Свобода-Любовь: Тьма, Кор|ова (санскр. go), Крыlá суицих и душ Кор|ова|й*. Живим ею, корабль **Go'**стей наших — *двуглавый орел*: че' **LOVE**'ко-машинный союз:
- *Тьма есть Очи. Полет НЛО — очей ход* (ведь они — ноги нам): в существе **О|птика** — **Птица**, крылатая Суть.

¹ У Блаватской об этом читаем: «*Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей...*» («Тайная Доктрина», выделено мной).

² В пору Золотого Века, довечного века Пространства, Луна и Земля составляли единое тело; затем вследствие созерцательного раскола Земля отсеклась от Луны как от Неба не-Небо, от Целого пустая часть. Так с Селены, Отчизны своей, пал на Землю с Землей заодно человек; так Луна, явь очей его, в них утонула, став Гл|убью ему.

Факт единства Луны и Земли в древний час подтверждают старинные книги. Так, войны все в «Махабхарате» идут на Земле и Луне как на *тверди одной*; карты древние неба — Луны лишены как Иного Земле.

³ Орихалк — архетип металличности, канувший в То, Глубь Сего; о нем пишет Платон. Это — высшая степень телесной организации углерода в сем мире — духовно надутый (живой) ал|маз (укр. **ди|ма|нт**; **мап** — Луна **Мен|а** Греков), с алмазом обычным спрягаемый, как возбужденный, наполненный кровью фалл с невозбужденным, пустым, и как целое с частью, недружной с ним. Суть орихалка в сем мире являют т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — **Ост**'анкинская телебашня в Москве). Вид звена его, неплюскогранный (от части как корня кристалл из сот сих не возвесть) — семя гречки: Тетраэдр, полный Сферою как Десятью Четверица, огонь-явь огнем-**Т|айн|ой**. Число его — **Со|рок**; его буква — **М: М|а|ть**, Вьсь-**Ть|ма**.

НЛО как вершина технического прогресса

*Путь Познания, влекущий
землян к НЛО как машине
своей — стезя Сердца, где ум
наш, растущий сферично,
восходит к Луне и вступает
в нее, Мир объяв как Любовь.*

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

